

CECN-TDR : Tutoriel KANGARÉ version 3.

Version mise à jour et développée pour le programme COPERNICEA de l'Observatoire du Sahara et du Sahel

MODULE K3 : Comptes écosystémiques des paysages fonctionnels (infrastructure écosystémique)

Jean-Louis Weber, Février 2021

1 INTRODUCTION

1.1 Le tutoriel Kangaré

La version 3 de la suite de didacticiels Kangaré est un ensemble destiné à former les analystes à la mise en œuvre des comptes écosystémiques du capital naturel. Ce tutoriel fait référence au rapport du Cahier technique 77 de la CDB : COMPTES DE CAPITAL NATUREL DES ÉCOSYSTÈMES, UNE TROUSSE DE DÉMARRAGE RAPIDE (CECN-TDR ; en. : ENCA-QSP). Le glossaire du Cahier technique 77 est inclus dans le manuel. Pour une explication plus approfondie de la méthodologie ENCA-QSP, se référer à <https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-77-en.pdf>. L'examen des tableaux comptables est également recommandé car il permet de se faire une idée de l'articulation des comptes et des données à collecter pour une application en taille réelle. Ces tableaux peuvent être téléchargés à partir de <http://www.ecosystemaccounting.net/>.

La CECN-TDR est une distribution du Système de comptabilité environnementale économique des Nations unies - Comptes expérimentaux des écosystèmes (SCEE-EEE, en. SEEA-EEA). Il suit la même approche géo-spatiale de la comptabilité des écosystèmes. Cependant, la CECN-TDR ne traite que des comptes en termes physiques, et non de l'évaluation monétaire des bénéfices et des coûts. C'est le sens du qualificatif « *Trousse de démarrage rapide* » (Quick Start Package). Comme le SEEA-EEA, la CECN-TDR est basée sur la cartographie et l'enregistrement de l'étendue et de l'état des écosystèmes, de leurs couvertures et des services écosystémiques. En plus du compte d'étendue SEEA-EEA, la CECN-TDR enregistre les bilans des écosystèmes en matière de biocarbone et d'eau et intègre des indicateurs de quantité et de qualité afin de calculer, en fin de compte, la valeur écologique moyenne des unités statistiques pour lesquelles les comptes sont produits, appelées « unités paysagères socio-écologiques » (UPSE).

La suite Kangaré v3 est une série d'exercices pratiques suivant le plan de production de la CECN-TDR. Dans cette version 3, les données de la Moldavie sont utilisées pour produire les comptes. L'objectif de Kangaré est de former tout analyste ayant une connaissance de l'utilisation courante des tableurs. La CECN étant basée en grande partie sur des données géo-spatiales, l'ensemble de la formation fait appel à un logiciel SIG. Le choix pour Kangaré v3 est d'utiliser le SIG SAGA, un logiciel gratuit développé par l'Université de Hambourg pour des applications scientifiques, ce qui le rend bien adapté à la comptabilité écosystémique. SAGA comprend environ 500 modules, son interface est très pratique, les formats de données sont directement lus par d'autres progiciels comme QGIS et faciles à convertir en d'autres formats standards si nécessaire. SAGA fonctionne sous les systèmes d'exploitation Windows et Linux. SAGA est utilisé dans les projets actuels de CECN, aux côtés d'autres progiciels comme QGIS et GRASS.

Les tableaux sont extraits des données SIG et présentés à l'aide de tableurs habituels (par exemple LibreOffice, Apache OpenOffice ou MS Excel) ou de SGBD (par exemple PostgreSQL/PostGIS). Seule la production de comptes à l'aide de tableurs est abordée dans le tutoriel.

La suite Kangaré v3 est composée de 7 modules :

- K0 Mise en route
- K1 Comptes de la couverture des terres (occupation des sols)
- K2 Cartographie des unités paysagères socio-écologiques (UPSE)
- K3 Comptes écosystémiques des paysages fonctionnels (infrastructure)
- K4 Comptes du carbone écosystémique
- K5 Comptes de l'eau écosystémique
- K6 Compte de la capacité écosystémique totale

Le didacticiel Kangaré propose une méthode pratique, étape par étape, pour la production et l'utilisation de la CECN

Le module **K0 : Mise en route** comprend l'installation et l'ouverture du progiciel SAGA SIG et la découverte des différents ensembles de données qui seront utilisées.

Le module **K1 : Comptes de la couverture des terres** suit les différentes étapes de la production des comptes. Les comptes de couverture des terres (ou d'occupation des sols) de la CECN correspondent aux "comptes d'étendue des écosystèmes" du SCEE-CEE (Système de comptabilité économique et environnementale des Nations unies - Comptes expérimentaux des écosystèmes) dont les totaux des "gains et pertes" sont identiques aux totaux de la "formation et de la consommation de couverture des terres" de la CECN. Les comptes de la CECN sur la couverture des terres suivent la méthodologie LEAC (Land and Ecosystem ACcounts) utilisée par l'Agence européenne pour l'environnement pour établir les comptes de 39 pays membres. Le travail pratique couvre les différentes étapes de la production des comptes de stocks et de flux de couverture des terres et la présentation des résultats par divisions géographiques sous forme de tableaux et de cartes.

Le module : **K2 Cartographie des unités paysagères socio-écologiques (UPSE)**. Les UPSE sont les unités statistiques systémiques pour lesquelles des comptes complets sont établis et pour lesquelles la valeur écologique est finalement calculée. Les UPSE sont définies comme des unités géographiques combinant un type paysager dominant et les limites de bassins hydrologiques. Le module K3 Comptes des paysages écosystémiques fait usage des UPSE pour l'intégration de ses différentes composantes. Le travail pratique K2 couvre les différentes étapes de la production de la carte des USPE et leur classification selon leur type paysager dominant.

1.2 Les comptes écosystémiques des paysages fonctionnels (infrastructure écosystémique)

Le module **K3 : Comptes écosystémiques des paysages fonctionnels (aussi appelés infrastructure écosystémique)** présentent d'abord l'étendue des écosystèmes en termes de couverture des terres (surfactive) et la complètent par l'étendue des rivières en termes linéaires. Ces comptes de base fournissent ensuite les éléments de l'état des écosystèmes liés à leur potentiel, à leur intégrité et à leur biodiversité ainsi que d'autres facteurs de santé.

Les comptes écosystémiques des paysages fonctionnels (infrastructure écosystémique) mesurent le potentiel des paysages, des rivières et des zones maritimes côtières à fournir des services qui ne peuvent être directement mesurés en tant que quantités physiques. Ces services fonctionnels peuvent être estimés indirectement en croisant deux variables : l'étendue et l'état des écosystèmes, d'une part, et l'accessibilité par les personnes, d'autre part. Ceci est décrit dans le chapitre 7 de la CECN-TDR. Dans la CECN, l'étendue des écosystèmes comprend tous les territoires cartographiables et mesurables en surface (terres continentales et eaux côtières) et les systèmes de rivières cartographiables et mesurables en longueur. Parce que les stocks et flux de biocarbone et d'eau sont déjà enregistrés en détail dans les comptes spécifiques correspondants (voir Modules K4 et K5), les comptes écosystémiques des paysages fonctionnels se concentrent sur l'intégrité de l'infrastructure écosystémique écosystèmes (potentiel quantitatif, fragmentation, intoxication/pollution, biodiversité des espèces...).

La structure des comptes écosystémiques des paysages fonctionnels est présentée par les figures suivantes :

FRAMEWORK OF ECOSYSTEM INFRASTRUCTURE ACCOUNTS [2/2]

1.3 Étapes de travail du module Kangaré K3

Les étapes de travail du module Kangaré K3 sont les suivantes :

1. Potentiel écosystémique net des paysages (PENP ; en NLEP)
 - a. Calcul de l'indice de fond vert du paysage (IFVP ; en. GBLI)
 - b. Calcul de l'indice de haute valeur naturelle des paysages (IHVNP ou NATURILIS)
 - c. Calcul de l'indice de fragmentation du paysage (FRAG_MEFF)
 - d. Calcul du potentiel écosystémique net paysager (PENP ; en. NLEP)
2. Potentiel écosystémique net des rivières (PENR)
 - a. Calcul de l'indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR ; en. RAWI)
 - b. Calcul de l'indice de haute valeur naturelle des rivières (NATRIV)
 - c. Calcul de l'indice de fragmentation des rivières par les barrages (FRAGRIV)

- d. Calcul du potentiel écosystémique net des rivières (PENR ; en. NREP)
3. Calcul du potentiel total de l'infrastructure écosystémique (PTIE ; en. TEIP).
4. Exemple de calcul de deux services fonctionnels écosystémiques : l'accessibilité au PENP et la protection de la nature
5. Introduction d'indicateurs de santé des écosystèmes (pollution, biodiversité) et calcul de la valeur interne de l'infrastructure écosystémique (VIIIE ; en. EIIV).
6. Synthèse du compte par UPSE et par districts.

Dans les étapes suivantes, la VIIIE sera combinée à la valeur écosystémique interne du biocarbone et à la valeur écosystémique interne de l'eau afin de calculer pour chaque UPSE une valeur écologique moyenne mesurée en UCE, l'unité de capabilité écosystémique.

2 Production du compte des paysages fonctionnels (infrastructure écosystémique)

2.1 Données utilisées

- Cartes de couverture des terres 2000 et 2015

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\LandCover\Land_cover_Level2_2000_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m.sg-grd-z

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\LandCover\Land_cover_Level2_2015_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m.sg-grd-z

- Fichier/ carte des UPSE

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K2 UPSE\UPSE_LC_00_15_HYB10_K_MDA3035.shp

- Limites de bassins versants HYBAS10, HYBAS10 et HYBAS6

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev10_v1c3035.shp

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev8_v1c3035.shp

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev6_v1c3035.shp

- Rivières

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\Rivers_MD_HYBAS06_GloRiC_v10_strahler3395.shp

- Principales routes/ voies ferrées

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\ROADS-RAILWAYS\Main_Roads_Rail_KangareMDA_HYB06_3035.shp

2.2 Calcul du Potentiel écosystémique net des paysages (PENP, en. NLEP)

L'occupation des sols est une infrastructure de données essentielle et les comptes de la couverture des terres sont le point de départ d'évaluations et de comptes des écosystèmes plus inclusifs. Un élément important est repris de l'Agence Européenne pour l'Environnement est le Potentiel écosystémique net des paysages (PENP ; en. NLEP) qui intègre des variables sur la soutenabilité naturelle de la biomasse, la haute valeur naturelle et la fragmentation des systèmes. La séquence de production du NLEP est la suivante :

2.2.1 Calcul du potentiel quantitatif des UPSE : Indice de fond paysage vert (IFPV ; en. GBLI) et Valeur totale du paysage vert (IFPV_Tot ; en. GBLV)

L'indice de paysage de fond vert vise à estimer la biomasse naturellement soutenable de divers types de couverture terrestre sur la base de l'abondance des stocks et des flux ainsi que de l'indépendance relative par rapport aux apports anthropiques. Les forêts vierges ou les zones humides auront un indice IFPV élevé. Si les informations disponibles existent, les plantations et les forêts de production récentes devraient se voir attribuer un indice plus faible que les forêts anciennes. Les zones urbaines ont un indice faible en raison du nombre limité d'espaces verts. L'agriculture à grande échelle a un indice faible en raison de la dépendance totale des cultures vis-à-vis des intrants humains (main-d'œuvre, semences, énergie, engrais et irrigation) et de la faible biodiversité. Les paysages d'agriculture mixte ont un indice plus élevé en raison d'une végétation plus permanente, de la coexistence en un lieu des pratiques agricoles et de la biodiversité. Les prairies ont une productivité de biomasse plus faible mais sont des systèmes plutôt stables et devraient se voir attribuer un indice moyen. Idem pour les arbustes. Les zones de végétation clairsemée sont stables mais leur faible productivité conduit à un indice faible. Les indices relatifs devraient pouvoir résumer les améliorations ou les dégradations liées à la modification de la couverture terrestre, cartographiées précédemment dans le compte de couverture des terres.

Une façon simple de calculer IFPV/GBLI est de donner une note aux différentes classes d'occupation du sol. Comme elle est quelque peu arbitraire, il peut être utile de tester plusieurs échelles de notation et d'évaluer la sensibilité des résultats, en tenant compte notamment des changements.

		GBLI = [P _x]*[R _y]					
Biotic regulation [R]	10	20	40	60	80	100	
	8	16	32	48	64	80	
	6	12	24	36	48	60	
	4	8	16	24	32	40	
	2	4	8	12	16	20	
	0	2	4	6	8	10	
		Biomass potential [P]					

Exemple de grille d'évaluation combinant biomasse potentielle [P]

et capacité de régulation biotique [R] utilisable pour définir une échelle de notation GBLI.

Cette grille fournit des ordres de grandeurs comparatifs. De manière conventionnelle, une note de 10/100 est appliquée aux zones artificielles et aux sols nus. La hiérarchie des notes finales prend en compte une évaluation du gain ou de la perte lors de la conversion d'une classe dans une autre. Finalement, la notation utilisée devra représenter correctement les changements. Des améliorations de l'échelle de notation sont possibles pour peu que l'on dispose d'informations supplémentaires. On peut par exemple prendre en compte la densité en arbres ou encore l'âge des peuplements forestiers. L'exercice Kangaré se limite à l'utilisation d'une table par défaut.

Une table de correspondance est établie entre les codes Land Cover et les notes GBLI dont la valeur est ensuite transférée sur les cartes matricielles (raster) de l'occupation des sols avec l'outil **Grid Reclassification de SAGA**.

Comme les différentes classes de couverture terrestre ont des effets sur leur voisinage, la méthodologie GBLI introduit un lissage gaussien de la carte GBLI native.

2.2.1.1 Étape 1: reclassification (notation) des cartes de couverture des terres

Les notes de 1 à 100 attribuées temporairement aux classes d'occupation des sols sont enregistrées dans la table de correspondance (look-up table) :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Look-up_Tables_de_correspondance\LC_EN_FR_GBLI.csv.

Nous la chargeons dans **SAGA** avec File/Table/Load.

	LC_RANK	LC_CODE	GBLI_1	GBLI2	LC_EN	LC_FR
1	1	10	10	10	Urban_artificial areas	Zones urbaines_artificielles
2	2	21	20	20	Agriculture arable land	Terres agricoles arables
3	3	22	20	30	Permanent crops	Cultures permanentes
4	4	24	60	70	Heterogeneous agriculture areas	Zones agricoles heterogenes
5	5	29	60	70	Pastures_natural grassland	Prairies_pelouses naturelles
6	6	31	100	100	Forest	Forêt
7	7	32	50	50	Shrub cover_bush_heathland	Vegetation arbustive_broussailles_landes
8	8	33	10	10	Bare soil_rocks_sand	Sols nus_roches_sable
9	9	34	60	70	Heterogeneous natural vegetation_transitions	Vegetation naturelle heterogene_transitions
10	10	35	60	10	Permanent snow_glaciers	Neiges permanentes_glaciers
11	11	36	40	20	Sparse vegetation areas	Vegetation clairsemee
12	12	41	100	100	Open wetlands	Zones humides ouvertes
13	13	51	80	80	Inland water	Eaux interieures
14	14	55	100	100	Coastal_transitional water_intertidal areas	Eaux cotieres_de transition_zones intertidales

Utiliser maintenant **SAGA Reclassify Grid Values** avec les paramètres de l'écran ci-dessous. Les cartes de l'occupation des sols 2000 et 2015 sont celles utilisées précédemment dans les comptes de la couverture des terres (niveau 2).

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\LandCover\Land_cover_Level2_2000_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m.sg-grd-z

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\LandCover\Land_cover_Level2_2015_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m.sg-grd-z

- « **Method** » : changer « *single* » en « *user supplied table* » et sélectionner la Lookup Table : **LC_EN_FR_GBLI**.
- « **Operator** » : $min \leq value \leq max$

- Renommer les résultats XXX[Reclassified] dans Properties /Settings/Options/NAME → **GBLI_no_sm_2000_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m**.
NB : La mention **no_sm** veut dire que les cartes n'ont pas encore été lissées (*no smoothing*) pour tenir compte des effets de voisinage.

- Sauver dans le dossier **EXERCICE** sous:

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\GBLI_no_sm_2000_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m.sg-grd-z

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\GBLI_no_sm_2015_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m.sg-grd-z

2.2.1.2 Étape 2: Lissage Gaussien (en. : *smoothing* ou *filtering*)

➤ 2000

- Utiliser SAGA **Gaussian Filter** .

Radius est le rayon de lissage en nombre de pixels, donc dans notre cas, 1 km. Pour un pixel donné, Standard Deviation (Ecart-type) indique la quantité qui va être redistribuées sur les pixels voisins en fonction du carré de leur distance. Il est exprimé dans SAGA en % du rayon de lissage, donc = 5. On peut donc ajuster le calcul du lissage.

- Enregistrer sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\GBLI_IFPV_sm_50_10_2000.sg-grd-z

➤ 2015

Même procédure que pour 2000.

- Enregistrer sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\GBLI_IFPV_sm_50_10_2015.sg-grd-z

2.2.1.3 Calcul du changement de GBLI_IFPV entre 2000 et 2015 (GBLI2015/GBLI2000)

On peut maintenant calculer le changement de GBLI_IFPV entre 2000 et 2015 avec SAGA **Grid Division**.

- Renommer le résultat de << **Quotient** en **GBLI_change_2015-2000_K_MDA_ProbaV_EPSG3035_100m**.
- Enregistrer sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\GBLI_IFPV_change_2015_2000m.sg-grd-z

2.2.1.4 Indice par hectares et Valeur totale du paysage vert (T-IFPV)

Si on multiplie l'indice IFPV par une surface, on obtient une valeur que l'on peut traiter dans des comptes, V-IFPV. Dans Kangaré_MDA et de manière plus générale dans des applications récentes, l'hectare est utilisé comme unité de surface. Il est donc possible de calculer des totaux de Valeur du paysage vert par districts, par bassins versants ou d'autres zonages etc...

Exemple: extraction des statistiques de changement de valeur GBLI_IFPV (T-IFPV) par districts.

On utilise la commande **Grid Statistics for Polygons**

Données :

GBLI_IFPV_change_2015-2000.sg-grd-z

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\gadm36_MDA_1-EP3G3035_ha.shp qui est la version de gadm36_MDA_1 où nous avons calculé la superficie des districts en ha lors de l'étape K1. Refaire le calcul si on part d'un nouveau fichier. On utilise la commande Polygons properties . Ne cocher que **Area** et (IMPORTANT), introduire pour **Scaling** la valeur 0.01 (afin d'avoir des résultats en hectares au lieu de m² par défaut).

Ensuite, extraire les statistiques de **GBLI change** avec **Grid Statistics for Polygons** comme on l'a fait pour les données de couverture des terres. Comme le fichier maillé (matriciel, raster, grid...) utilisé a un pixel de 1 hectare, on coche **Sum** pour obtenir directement GBLV (IFPV_TOT). En effet, dans ce cas, SAGA calcule à partir du nombre et de la valeur des pixels. Avec des pixels de taille différente, il faudrait ensuite normaliser les résultats dans la table attributaire pour obtenir GBLV_ha.

2.2.1.5 Présentation de résultats. Quelques exemples de cartes...

Des améliorations de IFPV/ GBLI possibles en introduisant plus de nuances dans le calcul en utilisant un indice de densité des arbres tel que ceux produits par MODIS et Landsat (Université du Maryland [Hansen, pour l'année 2000] pour la NASA) et plus récemment par ProbaVegetation (VITO pour Copernicus) pour l'année 2015, avec des mises à jour annuelles par la suite.

2.2.2 Calcul de l'indice de haute valeur naturelle des paysages (HVNP ou NATURILIS)

Le potentiel de fond du paysage vert est basé sur une perception à distance de la terre. Le monitoring in situ fournit des informations supplémentaires sur le potentiel des écosystèmes, en particulier sur leur valeur naturelle.

Concrètement, la communauté scientifique et les gouvernements, qui décident des mesures de conservation de la nature sur la base de rapports scientifiques, accordent une grande valeur naturelle aux zones terrestres. Les zones protégées sont cartographiées et ces cartes seront utilisées pour évaluer l'indice de haute valeur naturelle qui sera combiné avec le GBLI afin d'identifier ce qui est plus ou moins important dans le paysage "vert" et symétriquement, dans les zones moins vertes, ce qui est important en raison de la présence, par exemple, d'espèces ou d'habitats protégés. Le but de cette évaluation n'est pas en soi de classer les écosystèmes mais plutôt d'être capable de mieux évaluer ensuite la dégradation selon qu'elle affecte une aire à plus ou moins haute valeur naturelle reconnue.

	<i>Désigné</i>	<i>Pas désigné</i>
<i>Vert</i>	<i>par ex. parcs et réserves naturelles</i>	<i>par ex. forêts, broussailles et herbages ordinaires</i>
<i>Moins vert</i>	<i>par ex. habitats protégés au sein de territoires agricoles</i>	<i>par ex. zones urbaines</i>

Illustration de IFPV ajusté par HVNP

Une protection élevée de la nature peut être plus ou moins forte, et cela doit se refléter dans l'indice. De même, lorsqu'un lieu bénéficie de plusieurs protections, on suppose que sa valeur est plus élevée et donc que les protections s'additionnent. Une aire non protégée ou désignée pour sa haute valeur

naturelle a la valeur de 1. Donc 1 niveau de protection fournit la note de 2, etc... Comme la protection d'une aire donnée influence son voisinage et qu'elle est en retour influencée par celui-ci, la carte est lissée. Comme les informations utilisées pour HVNP reflètent l'état des connaissances, les changements dans les bases de données de désignation ne reflètent en général pas les changements réels. Il est préférable d'utiliser les données les plus récentes et de considérer que cette couche d'information est statique.

Étapes de calcul :

2.2.2.1 Rasterisation des cartes des zones protégées ou désignées

- **Données (Input data) :**

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\DESIGNATED_NATURAL_AREAS\Protected_Areas_MDA.shp

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\DESIGNATED_NATURAL_AREAS\EMERALD_sites_2017_MDA.shp

- Rasterisation des shapefiles Protected Areas et EMERALD Sites avec SAGA **Shapes to Grids** en utilisant le même système de grille que pour la couverture des terres et les paramètres suivants

Enregistrer les deux fichiers sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Protected_Areas_MDA [ID].sg-grd-z

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\EMERALD_sites_2017_MDA [ID].sg-grd-z

2.2.2.2 Conversion des No Data en 0

Les fichiers rasters des zones désignées que nous venons de créer sont au format 1-No Data. Comme dans les calculs les « No-Data » l'emportent par défaut sur les valeurs, il est NÉCESSAIRE de **les convertir en 0**. On utilise pour cela SAGA Change a Grid's No-Data Value :

Comme nous n'aurons plus besoin des fichier [ID] avec les No Data dans la suite de l'exercice, nous gardons <not set> pour Changed Grid (ce qui veut dire que le fichier sera modifié sans création d'un nouveau dans l'espace de travail). S'assurer que No-Data Value est bien -99999 (la valeur de No Data dans SAGA). Renommer les deux fichiers en remplaçant [ID] par [0-1] et les enregistrer sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Protected_Areas_MDA [0-1].sg-grd-z

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\EMERALD_sites_2017_MDA [0-1].sg-grd-z

2.2.2.3 Addition des deux fichiers

- Avec SAGA Grids Calculator , additionner Protected_Areas_MDA [ID].sg-grd-z et EMERALD_sites_2017_MDA [ID].sg-grd-z **et ajouter 1**.

Sélectionner en premier lieu les fichiers en cliquant le bouton >>Grids ...

- **Formula :** $(a+b)+1$
- **Name :** Sum_NatureAreas_K_MDA
- **Important: cocher "Use No-Data".** En effet, les fichiers rasters des zones désignées que nous utilisons sont au format 1-No Data. Comme par défaut les « No-Data » l'emportent sur les valeurs dans les calculs, si on ne cochait pas cette Option, le résultat se limiterait aux pixels communs aux deux couches (donc ici $(1+1)+1$ et No-Data).

Enregistrer le résultat sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Sum_NatureAreasplus1_K_MDA.sg-grd-z

2.2.2.4 Lissage gaussien de Sum_NatureAreasplus1_K_MDA et NATURILS

Utiliser SAGA **Gaussian Filter** .

- Standard Déviation : 50
- Radius : 10

Renommer le résultat en **NATURILIS_K_MDA_sm50_10** et sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\NATURILIS_sm50_10.sg-grd-z

Remarques: La formule utilisée pour NATURILIS est très simple car on dispose seulement de deux fichiers dont chacun ne comprend qu'une seule couche. D'autres fichiers shapefile relatifs à la conservation de la nature comprennent plusieurs couches selon des types de protection différents. Il faut commencer par séparer (avec SAGA Split Table/Shapes by Attributes) et ensuite les pondérer selon qu'il s'agit d'une protection forte ou faible. On arrive ainsi à une échelle de notation NATURILIS plus étendue.

2.2.3 Fragmentation du paysage: la taille de la maille effective (effective mesh size, MEFF) et FRAG_MEFF

L'indice de maillage effectif (MEFF) est un indicateur de fragmentation qui reflète l'espace vital des espèces. Produit par Jochen Jaeger en 2000, l'indicateur MEFF est utilisé par l'AEE et des calculs à l'échelle européenne ont été effectués et publiés. La logique des MEFF est décrite dans l'encadré ci-dessous :

Box 7.08 Calculation of effective mesh size – an illustration

Effective Mesh Size (Meff) measures the probability that two individuals will encounter each other (e.g. gene flow) in a given area A, knowing that it may be fragmented (in the example, into A1, A2 and A3). The probability of this encounter is multiplied by the total surface of the area to give a Meff value.

The Effective Mesh Density (Seff) equals $1/M_{eff}$

The Seff value rises when fragmentation increases. In the example, it would be $1/1.5 = 0.667$ per km^2 for area A.

Source: Jochen Jaeger, Calgary, 2008

Subdivision reduces population persistence

How to measure the degree of landscape fragmentation?

- Serious problems with earlier methods
- New method: **effective mesh size, m_{eff}**
- Probability that two randomly chosen points in the landscape will be in the same patch.

Jaeger (2000), *Landscape Ecology* 15

- m_{eff} is now included in the program FRAGSTATS (available from the [www](http://www.ieslab.com))

An example

$A_{total} = 4 \text{ km}^2$

$$p_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \left(\frac{A_1}{A_{total}} \right)^2$$

$$p_2 = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} = p_3$$

$$p = p_1 + p_2 + p_3 = \frac{3}{8} = 0.375$$

$$m_{eff} = A_{total} \cdot p = \frac{\sum A_i^2}{A_{total}} = 1.5 \text{ km}^2$$

Il existe des programmes permettant de calculer les MEFF, par exemple sur le site web FRAGSTATS ou sous la forme d'un plug-in récemment proposé pour QGIS (FragScape). Comme ils reposent sur des fichiers vecteurs (shapefiles) des réseaux de transport, leur mise en œuvre peut prendre du temps si les données utilisées ne sont pas adaptées à l'objectif visé. Par exemple, la couche "chemins de fer" de l'OSM comprend les gares de triage utilisées pour séparer les wagons sur une ou plusieurs voies. Il s'agit de voies parallèles multiples dont la longueur totale dans une zone donnée n'est pas corrélée à un

effet de fragmentation (la gare de triage est prise en compte dans la MEFF par sa surface qui est soustraite).

La CECN propose une méthode de calcul de FRAG_MEFF simplifiée par bassins versants, plus rapide et évitant ces problèmes. Elle combine le calcul raster et vectoriel et elle est mise en œuvre avec trois horizons pour évaluer la fragmentation, définis en relation avec des niveaux de bassins versants.

Les bassins versants sont repris de la base de données HydroBASINS d'HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on SHuttle Elevation Derivatives at multiple Scales) <https://hydrosheds.org/page/hydrobasins>. Le produit HydroBASINS suit le concept de Pfafstetter et fournit des niveaux 1 à 12 au niveau mondial (voir l'exemple ci-dessous). Le Format 1 (standard) est utilisé pour le CECN. À la base des bassins hydrologiques (HYBAS) sont associées deux bases des rivières dites HydroRIVERS et GloRiC (Global River Classification) fournissant divers attributs et une estimation des débits moyens de chaque segment de rivière.

Le principe du MEFF est de mesurer les zones de couverture terrestre non artificielle (zones urbaines et associées) cloisonnées (entourées) de réseaux de transport. Dans la méthodologie simplifiée, ces zones sont des sous-ensembles de bassins fluviaux ou de bassins versants d'ordre 10, 8 et 10 de Pfafstetter. Pour chaque niveau, des bassins entiers coupant les frontières de la Moldavie sont extraits.

Les zones urbaines/artificielles sont celles de la carte de l'occupation des sols utilisée. Les réseaux de transport sont extraits de la base de données OpenStreet Map (OSM). Pour les besoins du tutoriel, seules les routes principales, les autoroutes et les chemins de fer sont sélectionnés.

Étapes de calcul:

2.2.3.1 Préparation des données pour le calcul de FRAG_MEFF

a. Ouvrir dans SAGA les fichiers shapefiles HYBAS 10, 8 et 6.

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev10_v1c3035.shp

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev8_v1c3035.shp

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev6_v1c3035.shp

b. Ouvrir dans SAGA le fichier shapefile des réseaux de transport routes principales et voies ferrées préalablement extraits de OSM (Open Street Map) et fusionnés

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\ROADS-RAILWAYS\Main_Roads_Rail_KangareMDA_HYB06_3035.shp

c. Rasteriser le fichier shapefile Main_Roads_Rail_KangareMDA_HYB06_3035.shp

Utiliser l'outil SAGA **Shapes to Grid** .

- Valeurs de sortie: « data/no data ».
- Lines : « thick » (épaisses). Avec « thick », les pixels sont joints par leurs côtés, alors que dans l'option « thin » ils sont joints soit par leur côté, soit seulement par leurs coins.
- Target Grid System : « grid or grid system » et déclarer le « Grid System » des cartes de couverture des terres (avec une maille de 1 ha).

- Renommer le résultat en remplaçant juste [ID] par [1] et sauver sous :
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Main_Roads_Rail_KangareMDA_HYB06_3035 [1].sg-grd-z

2.2.3.2 Extractions des couches de couverture des terres « 10 - Urbain/ artificiel» pour 2000 et 2015

Utiliser l'outil SAGA **Grid Calculator** .

a. Pour 2000:

- Formula : Introduire (taper) la formule: **ifelse(eq(a,10),1,-99999)** . Elle veut dire en clair : si a (la grille) montre une valeur de 10, la remplacer par 1 et sinon, la remplacer par -99999 (la valeur conventionnelle des NoData dans SAGA).
- Name : Introduire (taper) : Urbain_artificiel 2000 [1]
- Cliquer Okay et sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_artificiel 2000 [1].sg-grd-z

b. Faire le même calcul pour 2015.

ATTENTION : Penser à bien déclarer << Result = < create > (créer un nouveau fichier), sinon SAGA va écraser le résultat précédent.

- Formule identique
- Name : Urbain_artificiel 2015 [1]

▪ Enregistrer sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_artificiel 2015 [1].sg-grd-z

2.2.3.3 Fusion des fichiers « Urbain » et « Réseaux de transport »

On utilise l'outil **Mosaicking** de SAGA qui fusionne des couches raster sans tenir compte des NoData.

a. 2000 :

- Sélectionner les couches. Dans le cas présent :

Et

- Name : Taper **Urbain_Transport_2000 [1]**
- Resampling : changer pour **Nearest Neighbour**
- Target Grid System: grid or grid system (celui de l'exercice...)

- Sauver sous H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_Transport2000 [1].sg-grd-z

b. 2015 :

- **Sélectionner Urbain_artificiel 2015 [1]** à la place de Urbain_artificiel 2000 [1]. La couche Main_Roads_Rail_KangareMDA_HYB06_3035 [1] reste inchangée car pour l'exercice on ne dispose de l'information sur les réseaux de transport qu'à une seule date, qui n'est elle-même pas connue.
- **Refaire le calcul comme pour 2000 [sans oublier de déclarer >> Target Grid : <create >>]**
- Name : **Urbain_Transport2015 [1]**
- Sauver sous H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_Transport2015 [1].sg-grd-z

2.2.3.4 Inverser les valeurs [1] et [No-Data] des fichiers « Urbain_artificiel »

Utiliser la commande SAGA **Invert Data/No-Data** .

a. 2000 :

IMPORTANT : Changer < Result de <not set> en <create>

- Sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_Transport2000 [1] [inverse no-data].sg-grd-z

b. 2015 : même procédure que pour 2000

- **IMPORTANT** : Changer < Result de Urbain_Transport2000 [1] [inverse no-data] en <create>
- Sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_Transport2015 [1] [inverse no-data].sg-grd-z

2.2.3.5 Vectorisation des fichiers Urbain&Transport...[inverse no-data]

Le but est de cartographier des mailles non fragmentées (mesh) qui seront ensuite intersectées avec les limites d'HYBAS. Utiliser la commande SAGA **Vectorizing Grid Classes** .

a. 2000

- **Vectorised class as...** : changer l'option par défaut ("one multi-polygon object") en "**each island as separated polygon**" [IMPORTANT]
- Sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_Transport2000 [1] [inverse no-data].shp

b. 2015 : même procédure que pour 2000

- Sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Urbain_Transport2015 [1] [inverse no-data].shp

2.2.3.6 Intersection des fichiers « HYBAS » 10, 8 et 6 et « Urban_Transportxxx_inverse no-data »

La méthode est présentée pour HYBAS 10 et l'année 2000. Elle doit être répétée pour les HYBAS 8 et 6 et ensuite pour l'année 2015. Utiliser l'outil SAGA **Intersect** .

Le résultat de l'opération est la création de fichiers des mailles (mesh) qui vont servir ensuite au calcul de FRAG_MEFF.

a. 2000

a.1 HYBAS level 10, 2000

- Données shapefile : **hybas_MDA_lev10_v1c3035** et **Urbain_Transport2000 [1] [inverse no-data]**

- Cocher **Split Parts** pour identifier tous les polygones
- Résultat : Intersect [hybas_MDA_lev10_v1c3035]-[Urbain_Transport2000 [1] [inverse no-data]]
- Ouvrir la Table attributaire et effacer les colonnes inutiles pour les calculs FRAG_MEFF
Cliquer **Delete Fields** et Cocher les cases en ne conservant que la première (Codes HYBAS) :

- Renommer: **mesh2000_lev10**. Utiliser la fenêtre Properties/Options/Général/Name →
- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\mesh2000_lev10.shp

a.2 HYBAS level 8, 2000

Données shapefile : **hybas_MDA_lev8_v1c3035** et **Urbain_Transport2000 [1] [inverse no-data]**

Même procédure que pour a.1.

- Renommer: **mesh2000_lev8**
- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\mesh2000_lev8.shp

a.3 HYBAS level 6, 2000

Données shapefile : **hybas_MDA_lev6_v1c3035** et **Urbain_Transport2000 [1] [inverse no-data]**

Même procédure que pour a.1.

- Renommer: **mesh2000_lev6**
- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\mesh2000_lev8.shp

b. 2015

b.1 HYBAS level 10, 2015

Données shapefile : **hybas_MDA_lev10_v1c3035** et **Urbain_Transport2015 [1] [inverse no-data]**

Même procédure que pour a.1.

- Renommer: **mesh2015_lev10**
- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\mesh2015_lev10.shp

b.2 HYBAS level 8, 2015

Données shapefile : **hybas_MDA_lev8_v1c3035** et **Urbain_Transport2015 [1] [inverse no-data]**

Même procédure que pour a.1.

- Renommer: **mesh2015_lev8**
- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\mesh2015_lev8.shp

b.3 HYBAS level 6, 2015

Données shapefile : **hybas_MDA_lev6_v1c3035** et **Urbain_Transport2015 [1] [inverse no-data]**

Même procédure que pour a.1.

- Renommer: **mesh2015_lev6**
- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\mesh2015_lev6.shp

2.2.3.7 Calcul de FRAG_MEFF

FRAG_MEFF est défini par HYBAS comme un indice par hectare : $MEFF/AreaTOT$. Quand la valeur est 1, il n'y a pas de fragmentation ; quand la valeur est petite, la fragmentation est élevée.

La valeur de MEFF pour un HYBAS = $(\sum_{1-n} (mesh1_area)^2 + (mesh2_area)^2 + (mesh_n_area)^2) / AreaTOT$

Donc FRAG_MEFF pour un HYBAS = $(\sum_{1-n} (mesh1_area)^2 + (mesh2_area)^2 + (mesh_n_area)^2) / (AreaTOT)^2$

Etapas:

a. Calcul des valeurs (mesh_area)²

Commencer par calculer la superficie en hectares (Area_ha) des unités chacun des fichiers **mesh_lev10, 8 et 6 pour 2000 et 2015.**

a.1 Exemple pour mesh2000_lev10 :

- Calculer la surface en hectares des objets (mesh) de la colonne HYBAS_10 avec SAGA **Polygons Properties** .

	HYBAS_ID	AREA
1	2101174000	12106.617286
2	2101174000	309.721513
3	2101174000	3541.848329
4	2101174000	0.021697
5	2101174000	0.000427
6	2101174000	0.021225

- Conserver **<not set>**, ce qui signifie qu'une nouvelle colonne sera ajoutée sur la même table d'attributs.
- Ne cocher que **Area**
- (IMPORTANT), introduire la valeur **0.01** pour **Scaling** (afin d'avoir des résultats en hectares au lieu des m² par défaut).
- Afficher la Table attributaire (Attributes/ Show) puis Click droit sur l'entête du tableau pour ouvrir **Rename Field** (Renommer un Champ) de

- Calculer le carré de la surface de chaque maille = (mesh_area)² [on utilisera le libellé **m_AREA_pw2** pour « mesh_AREA_power2 »]
 - Click droit sur l'entête du tableau pour ouvrir **Field Calculator** :
 - Target Field : déclarer **<new>**
 - **Field Name** : taper **m_AREApw2_00**
 - **Formule** : **f2^2**

[NB : dans le Field Calculator, les colonnes sont identifiées par leur rang : f1, f2, f3, ... fn [où f = field]. f2^2 signifie donc « f2 puissance 2 ».

- Click droit sur le nom du fichier dans la fenêtre Manager et **Save** (Sauver)

a.2 Recommencer la procédure a.1 pour les fichiers mesh2000_lev8 et 6 et pour les trois fichiers mesh2015_lev10, 8 et 6

- Pour 2015, les champs calculés sont nommés respectivement **m_AREAha_15** et **m_AREApw2_15**
- Sauver (**Save**) chaque fichier une fois le calcul effectué.

b. Calcul de FRAG_MEFF

FRAG_MEFF est calculé par UPSE, donc par HYBAS10. Trois horizons sont évalués séparément puis ensuite combinés dans l'indice final. Ces horizons sont celui des impacts locaux (HYBAS10), à moyenne échelle (HYBAS8) et à petite échelle (HYBAS6). Pour chaque année, les calculs sont donc faits 3 fois et finalement synthétisés.

Il faut commencer par préparer un fichier FRAG10_2000_2015.

- Charger (une seconde fois) le fichier H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev10_v1c3035.shp
- Le sauve ensuite (**click droit et Save As**) dans le répertoire EXERCICE
- Changer son nom d'affichage en FRAG10_2000_2015 [la fenêtre Manager de SAGA **Properties/Settings/Général/NAME** et **Apply**]
- Afficher la table attributaire et effacer les colonnes inutiles pour FRAG_MEFF. **Ne conserver que la première colonne (HYBAS_ID)**
- Calculer la surface en hectares des bassins HYBAS_10 avec SAGA **Polygons Properties** . (**voir méthode en a.1**).
- Renommer la colonne AREA en **AREAha** . Utiliser **Rename Field**
- **Calculer AREApw2** (le carré de la valeur AREA_ha des HYBAS10). **Utiliser Field Calculator ; méthode comme en a.1**.
 - Click droit sur l'entête du tableau pour ouvrir **Field Calculator** :
 - Target Field : déclarer **<new>**
 - **Field Name** : taper **AREApw2**
- **Formula : f2^2**

Sauver sous (click droit et Save As): H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\FRAG10_2000_2015.shp

b.1 Calcul de FRAG_MEFF 2000 / horizon HYBAS10 [FRAG10_2000]

- **2000**
- **Calcul de la somme des valeurs m_AREApw2_00** (mesh_area²) par HYBAS10
 - Utiliser SAGA **Aggregate Values by Attributes**

L'outil va créer une table agrégée des valeurs **m_AREApw2** par HYBAS10 : **MEFF2000_lev10 [Aggregated: HYBAS_ID]**

○ Aggregate by fields : **HYBAS_ID** →

○ Statistics Field(s) : **m_AREA_ha** et **m_AREApw2** →

○ Cocher **SUM**

○ Fields Naming : **Original Name**

○ << **Output** : **<create>** (s'en assurer à chaque calcul... « create » est tout en bas de la liste déroulante de << Output)

○ Résultat: **mesh2000_lev10 [Aggregated: HYBAS_ID]**

○ Renommer le résultat en **Mesh2000_lev10_Aggregated** et le sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Mesh2000_lev10_Aggregated.csv

NB : changer le type de *.txt en *.csv

• Joindre le résultat **mAREApw2_00 de la table Mesh2000_lev10_Aggregated** à celle de **FRAG10_2000_2015**

○ Utiliser la commande SAGA **Join Attributes from a Table (Shapes)**

- Identifiant commun : HYBAS_ID ; Fields : sélectionner seulement la colonne (Field) **mAREApw2_00**

- Le résultat est FRAG10_2000_2015 [Mesh2000_lev10_Aggregated]. Le sauver avec Click droit et **Save**

	HYBAS_ID	AREAha	AREApw2	mAREApw2_00
1	2101174000	17243.535336	297339510.87	1592540547563.4458
2	2100520670	18099.814927	327603300.41	1513642176385.1455
3	2100519090	11308.948182	127892308.99	914857667953.2003
4	2100519230	13076.332174	170990463.12	677339275779.6438
5	2101172190	18886.332119	356693540.9	3231582404738.1226
6	2100516590	11934.702958	142437134.69	735690904982.2042
7	2100516490	26991.238201	728526939.63	1398375314453.078

- Calculer le premier indice de fragmentation : **FRAm10_00**

- Utiliser le Field Calculator avec la formule **f4 / f3**

	HYBAS_ID	AREA_ha	AREA^2	m_AREA^2	FRAm10_00
1	2101174000	17243.535336	339510.870961	375070.929209	0.536004
2	2100520670	18099.814927	7603300.40894	539724.953378	0.462571
3	2100519090	11308.948182	892308.991745	562444.787786	0.715934
4	2100519230	13076.332174	0990463.11917	747727.080992	0.396208
5	2101172190	18886.332119	693540.903779	158240.473812	0.905983
6	2100516590	11934.702958	437134.693149	3569090.49822	0.516502
7	2100516490	26991.238201	526939.629346	888606.754851	0.192016

Sauver

▪ 2015

- Calcul de la somme des valeurs **m_AREApw2_15 (mesh_area²)** par **HYBAS10** : même procédure que précédemment pour FRAm10_m00
- Jointure de **m_AREApw2_15** à **FRAG10_2000_2015 [Mesh2000_lev10_Aggregated]**: comme pour m_AREApw2_00 [avec SAGA **Join Attributes from a Table (Shapes)**
- Calcul de **FRAm10_15** : avec le **Fields Calculator** . ATTENTION : il faut maintenant diviser la colonne 6 par la colonne 3. La **formule est donc f6 / f3**
- Sauver

b.2 Calcul de **FRAG_MEFF 2000 et 2015 / horizon HYBAS8 [FRAG8_2000_2015]**

Il faut commencer par préparer un fichier **FRAG8_2000_2015**.

- Charger (une seconde fois) le fichier **H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\hybas_MDA_lev8_v1c3035.shp**
- Le sauver ensuite (**click droit et Save As**) dans le répertoire **EXERCICE en le renommant FRAG8_2000_2015** :
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\FRAG8_2000_2015.shp
- Changer son nom d'affichage dans la fenêtre Manager de SAGA en utilisant la fenêtre **Properties/Settings/Général/NAME et Apply**
- Afficher la table attributaire et effacer les colonnes inutiles pour **FRAG_MEFF**. **Ne conserver que la première colonne (HYBAS_ID)**
- Calculer la surface en hectares des bassins **HYBAS_10** avec SAGA **Polygons Properties** . (voir méthode en a.1).
- Renommer la colonne **AREA** en **AREA_ha** . Utiliser **Rename Field**
- Calculer **AREA^2** (le carré de la valeur **AREA_ha** des **HYBAS10**). Utiliser **Field Calculator** ; méthode comme en a.1).
 - Click droit sur l'entête du tableau pour ouvrir **Field Calculator** :
 - Target Field : déclarer **<new>**
 - **Field Name** : taper **AREA^2**
- **Formule : f2^2**

▪ 2000

- Utiliser le fichier **MEFF2000_lev8** où **m_AREA^2_00** a déjà été calculé précédemment
- Calcul de la somme (**SUM**) des valeurs **m_AREA^2_00 (mesh_area²)** par **HYBAS10** avec SAGA **Aggregate Values by Attributes** Renommer le résultat en **Mesh2000_lev8_Aggregated** Sauver le Tableau résultat en type *.csv

- Jointure de **m_AREA^2_00** à **FRAG8_2000_2015.shp** avec SAGA **Join Attributes from a Tables (Shapes)** [comme pour FRAG10...]
- Afficher la table attributaire de **FRAG8_2000_2015** [Mesh2000_lev8_Aggregated]..
- **Calcul de FRAm10_00** : avec le **Field Calculator**. Formule : **f4 / f3**
- Sauver

▪ 2015

- Utiliser le fichier **MEFF2015_lev8** où **m_AREA^2_00** a déjà été calculé précédemment
- **Calcul de la somme (SUM) des valeurs m_AREA^2_15 (mesh_area²) par HYBAS10** avec SAGA **Aggregate Values by Attributes** [même procédure que pour 2000]
- **Jointure de m_AREA^2_15 à FRAG8_2000_2015 [Mesh2000_lev8_Aggregated].shp** avec SAGA **Join Attributes from a Tables (Shapes)** [comme pour 2000...]
- Afficher la table attributaire de **FRAG8_2000_2015 [Mesh2000_lev8_Aggregated] [Mesh2015_lev8_Aggregated]**.
- **Calcul de FRAm10_15** : avec le **Field Calculator**. Formule : **f6 / f3**
- Sauver

b.3 Calcul de FRAG_MEFF 2000 et 2015 / horizon HYBAS8 [FRAG6_2000_2015]

Même procédure que pour FRAG8_2000_2015.

b.4 Rastérisation des cartes vectorielles (shapefiles, .shp) des variables FRAm10, FRAm8 et FRAm6 pour 2000 et 2015

L'intégration des indicateurs FRAm à différentes échelles se fait par l'intermédiaire de fichiers raster (grille, maille, grid) à 100m.

Les couches à rastériser sont :

- FRAG10_2000-2015 → **FRAm10_00**
- FRAG10_2000-2015 → **FRAm10_15**
- FRAG8_2000_2015 → **FRAm8_00**
- FRAG8_2000_2015 → **FRAm8_15**
- FRAG6_2000_2015 → **FRAm6_00**
- FRAG6_2000_2015 → **FRAm6_15**

Utiliser SAGA Shapes to Grid

b.5 Calcul final de FRAG_MEFF

FRAG_MEFF est estimé par la moyenne arithmétique des indices partiels des trois horizons HYBAS 10, 8 et 6.

- $FRAG_MEFF2000 = (FRAm10_00 + FRAm8_00 + FRAm6_00) / 3$
- $FRAG_MEFF2015 = (FRAm10_15 + FRAm8_15 + FRAm6_15) / 3$

Utiliser SAGA Grid calculator

➤ 2000

Comme nous n'avons que les données des bassins HYBAS10 de la Moldavie, FRAG_MEFF ne couvre que cet horizon. On obtient le résultat souhaité en ne cochant pas « Use No-Data » (ou le décochant si besoin...).

- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\FRAG_MEFF2000.sg-grd-z

➤ 2015

Même procédure que pour 2000.

- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\FRAG_MEFF2015.sg-grd-z

2.2.4 Calcul du Potentiel Écosystémique Net des Paysages (PENP ; en. NLEP)

Le Potentiel Écosystémique Net des Paysages est défini dans la CECN comme la valeur de l'indice de fond du paysage vert (GBLI_IFPV) ajusté de l'indice de haute valeur naturelle (NATURLIS) et de la fragmentation (FRAG_MEFF).

- $PENP_{2000} = GBLI_IFPV_{2000} \times NATURLIS \times FRAG_MEFF_{2000}$
- $PENP_{2015} = GBLI_IFPV_{2015} \times NATURLIS \times FRAG_MEFF_{2015}$

Le calcul se fait par pixels (ici de 1 hectare). La valeur totale de NLEP_PENP par UPSE où tout autre découpage géographique s'obtient ensuite par la simple addition des valeurs de pixels. Utiliser SAGA **Grid calculator**

➤ 2000

Veiller à bien sélectionner les fichiers GBLI_IFPV et NATURLIS lissés (avec mention sm50_10)

- Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\NLEP_PENP_2000.sg-grd-z

➤ 2015

Même procédure que pour 2000. Noter que seuls IPVN/GBLI et FRAG_MEFF changent. NATURILIS est un fichier statique.

Sauver sous : H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\ NLEP_PENP_2015.sg-grd-z

2.2.5 Présentation des résultats (exemples)

2.2.5.1 NLEP-PENP 2015 et changements 2000 2015 (grille)

2.2.5.2 Changements NLEP-PENP entre 2000 et 2015 (districts et UPSE)

a. Districts

- Extraire les statistiques NLEP_PENP_2015min2000 par districts (fichier `gadm36_MDA_1-EPSG3035_ha.shp`) avec SAGA Grid Statistics for Polygons

b. UPSE

- Charger H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K2 UPSE\SELU_UPSE_LC_00_15_HYB10_K_MDA3035.shp
- Extraire les statistiques **NLEP_PENP_2015min2000** par SELU_UPSE avec SAGA **Grid Statistics for Polygons**
- Suivre la même procédure que pour les Districts
-

Changements NLEP-PENP entre 2000 et 2015 (UPSE et Districts)

2.3 Calcul du Potentiel écosystémique net des rivières (PENR, en. NREP)

Le Potentiel écosystémique net des rivières (PENR, en. NREP) complète le PENP et introduit une relation entre les SELU du fait de la circulation de l'eau. L'addition de PENR et PENP donne PET, le Potentiel écosystémique total d'une UPSE.

Pour les rivières, l'indice équivalent à GBLI_IFPV est l'indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR ; en. RAWI). Cet indice mesure le potentiel-rivière d'un UPSE. Comme le potentiel-eau des rivières mesuré en UNMR (unité normalisée de mesure des rivières, en. SRMU) du compte de l'eau écosystémique, IPAR combine longueurs et débits. Il en diffère car l'eau est prise en compte dans le compte des rivières du point de vue de l'ensemble des composants de l'écosystème alors que le compte de l'eau privilégie la mesure de la ressource en eau et la soutenabilité de son utilisation. Le compte de l'eau enregistre donc les débits effectifs alors que le compte des rivières va davantage prendre en considération l'accessibilité aux rivières. De ce point de vue, le chevelu des petites rivières est particulièrement important pour l'écosystème et inversement, le débit des grandes rivières importe peu, une grande ou très grande rivière ayant la même importance.

La formule de l'UNMR (appelée aussi « kilomètre cours d'eau normalisé » ou kmcn ; en. srkm) est $1 \text{ UNMR} = 1\text{km} \times 1\text{m}^3 \times 1 \text{ seconde}^{-1}$. Pour IPAR, l'effet débit des grandes rivières est atténué par la substitution du logarithme naturel ($\ln$) à la valeur réelle. **$1 \text{ IPAR} = 1\text{km} \times \ln((1\text{m}^3 \times \text{seconde}^{-1})+1)$** . Cette valeur est calculée par segments de rivières et rastérisée par hectare en vue de son intégration dans PET. [L'ajout de la constante 1 pour la mesure $\ln(\text{débit})$ a pour but de ne pas avoir de valeurs négatives pour les valeurs des petites rivières dont le débit est $< 1\text{m}^3 \times \text{seconde}^{-1}$. En effet, $\ln(0)$ est indéfini et $\ln(1) = 0$. Entre 0 et 1, les valeurs de $\ln$ sont négatives. Ajouter 1 au débit permet d'avoir des valeurs positives to en ajoutant en fait 0. https://fr.wikipedia.org/wiki/Logarithme_naturel].

Les valeurs UNMR et IPAR correspondent à des stocks d'eau courante. Elles sont additives alors que les débits et les écoulements se cumulent de l'amont à l'aval.

L'indice de Haute valeur naturelle des rivières s'appelle NATRIV. Il se calcule avec les mêmes données que NATURILIS mais à la différence de ce dernier, il n'est pas lissé.

L'indice de fragmentation de rivières se nomme FRAG_RIV. Il est calculé à partir des obstacles à l'écoulement des rivières, en premier lieu des barrages. Comme pour FRAG_MEFF, trois horizons sont combinés pour le calcul HYBA10, 8 et 6.

En raison des données utilisées, PENR va être très statique. Son importance demeure toutefois est pour comparer les UPSE selon leur potentiel rivières.

2.3.1 Données pour le calcul de PENR

- **Bassins versants** : Comme le calcul de la fragmentation des rivières va se faire aux trois niveaux HYBAS10, 8 et 6, trois fichiers seront utilisés
- **Rivières GloRIC (pour l'horizon HYBA6)**

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\Hydroshed_HYBAS_Rivers\Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA.shp

Le fichier d'origine HydroSHEDS/GloRIC a été simplifié et complété par des colonnes relatives au niveau hiérarchique Strahler, le débit moyen trentenaire en $\text{m}^3/\text{seconde}$ et des coefficients d'ajustement 2000 et 2015 pour estimer les débits annuels. Ces coefficients sont calculés comme les valeurs annuelles des précipitations divisées par la valeur de la moyenne trentenaire des précipitations correspondant aux estimations GloRIC. Pour l'exercice, ajustement simple avec coefficients basés sur la moyenne trentenaire 1975-2004 des précipitations et leurs valeurs annuelles pour 2000 et 2015 :

- 2000/ moyenne 30ans : 0.828201
- 2015/ moyenne 30ans : 0.819587

La géométrie des rivières HydroSHEDS résulte d'une modélisation du modèle numérique de terrain srtm30 produit par la NASA à partir d'images

enregistrées par la Navette spatiale. La géométrie n'est pas parfaite mais elle est tout à fait acceptable en première approche. On peut, pour des comptabilités plus précises lui substituer ultérieurement des cartes nationales plus détaillées. L'avantage des bases HydroSHEDS est qu'elles incluent la codification standard des bassins et des rivières, y compris les codes de leurs relations hiérarchiques et une estimation des débits moyens trentenaires basée sur des données disponibles par ailleurs. HydroSHEDS est donc un très bon point de départ pour la CECN et est utilisé dans le compte de l'infrastructure écosystémique, le compte de l'eau et pour la définition des UPSE_SELU.

- **Sum_NatureAreasplus1_K_MDA**

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Sum_NatureAreasplus1_K_MDA.sg-grd-z

Le fichier des protections cumulées utilisé pour NLEP est réutilisé pour NREP.

- **Barrages** : le fichier des barrages (Dams) a été produit manuellement pour les besoins de Kangaré à partir de cartes des surfaces en eau intersectées avec les rivières GloRiC.

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\MDA_HYB6_Dams_3035.shp

Comme le calcul de la fragmentation des rivières va se faire aux trois niveaux HYBAS10, 8 et 6, le champ couvert par le fichier des barrages (Dams) est HYBAS6. Compte-tenu des sources utilisées, le fichier Dams n'a pu être établi que pour une date (récente mais inconnue).

2.3.2 Calcul du potentiel quantitatif des rivières : l'indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR ; en. RAWI)

2.3.2.1 Calcul des valeurs IPAR_RAWI par tronçons de rivières (biefs ; en. river reaches)

Afficher la table attributaire du fichier **Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA.shp** (lines)

	fid	Reach_ID	Next_down	Length_km	Log_Q_avg	strahler	Q_avg_m3s	RainADJ2000	RainADJ2015
1	1	20440980	20441321	1.152	-1.40894	1	0.039	0.828201	0.819587
2	2	20440981	20441321	8.506	-0.93181	1	0.117001	0.828201	0.819587
3	3	20441321	20442769	1.678	-0.78781	2	0.163001	0.828201	0.819587
4	4	20441322	20442769	2.42	-1.23657	1	0.058	0.828201	0.819587
5	5	20441418	20443777	16.766	-0.59346	1	0.255	0.828201	0.819587
6	6	20441419	20443777	16.482	-0.5986	1	0.252	0.828201	0.819587
7	7	20442769	20443006	6.423	-0.54516	2	0.284997	0.828201	0.819587

Les calculs vont porter sur les colonnes :

- Length_km : f4
- Q-avg_m3s : f7
- RainADJ2000 : f8
- RainADJ2015 : f9

Nous allons estimer **RAWI_avg30**, **RAWI2000** et **RAWI2015** avec SAGA **Fields Calculator** : click-droit en haut de la table attributaire

a. RAWI_avg30 :

- Renommer Field Name de « Result » en **RAWI_avg30**
- **Formule** : $f4 * \ln(f7 + 1)$

b. RAWI2000 :

- Ouvrir à nouveau **Fields Calculator**. Lors d'une session de travail, Fields Calculator ouvre sur l'opération précédente (ce qui est commode si on veut modifier une formule...).

Dans le cas présent on requiert une nouvelle colonne en cliquant sur « RAWI_avg30 » → Target Field = **<new>**

- Field Name : **RAWI2000**
- Formula : **$f4 * \ln((f7 * f8) + 1)$**

c. RAWI2015: comme pour 2000

- Field Name : **RAWI2015**
- Formula : **$f4 * \ln((f7 * f9) + 1)$**

Sauver Rivers_MDA_HYBAS06_GloRIC_ENCA

2.3.2.2 Rasterisation des fichiers RAWI2000 ET RAWI2015

La rasterisation des fichiers RAWI va permettre leur intégration par UPSE-SELU. L'utilisation de la grille standard à 1 ha implique que les rivières sont prises en compte avec une zone tampon de l'ordre de 100 m au total.

Utiliser SAGA **Shapes to Grids** .

a. RAWI2000 :

- **Attribute:** RAWI2000
- **Output Values :** sélectionner <attribute>
- **Lines:** <thick>
- **Target Grid System:** <grid or grid system> et déclarer le “Grid System” habituel.
- **Résultat:** Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA [RAWI2000]
- Renommer **RAWI2000** et sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\RAWI2000.sg-grd-z

b. RAWI2015 : comme pour RAWI2000

Sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\RAWI2015.sg-grd-z

2.3.3 Calcul de l'indice de Haute valeur naturelle des rivières : NATRIV

2.3.3.1 Rasteriser les rivières en fichiers 1_No Data

Fichier .shp (lines) : Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA

Utiliser SAGA Shapes to Grids .

- **Output Values:** déclarer data/no-data
- Résultat: Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA [ID]
- Renommer : Rivers_MDA_1_ND et sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\Rivers_MDA_1_ND.sg-grd-z

2.3.3.2 Multiplier Sum_NatureAreasplus1_K_MDA par Rivers_MDA_1_ND

Utiliser SAGA **Grid Calculator** .

Enregistrer sous H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\NATRIV.sg-grd-z

2.3.4 Calcul de l'indice de fragmentation des rivières : FRAG_RIV

L'indice FRAG_RIV se calcule par bassin versant HYBAS10. Il prend en compte les impacts locaux de la fragmentation sur les rivières et leurs affluents ainsi que les effets à moyenne et longue distance de la fragmentation des bassins HYBAS6 et 8.

Pour un bassin donné, l'indice de fragmentation élémentaire est égal à $1 / \ln(a+e)$ où a est le nombre de barrages et e un nombre qui est une constante mathématique valant environ 2,71828. « e » est parfois appelé « nombre d'Euler » ou constante de Neper (Napier) en référence aux mathématiciens Leonhard Euler et John Napier. $\ln(e) = 1$.

En ajoutant e au nombre de barrages on fait en sorte que l'indice de fragmentation d'un bassin sans aucun barrage = $1 / \ln(0+2,71828) = 1$.

L'exemple chiffré suivant montre la logique du calcul :

Calcul de l'indice pour les bassins **A** (par ex. HYBAS10), **B** (HYBAS8) et **C** (HYBAS6) avec respectivement les formules

$$A = 1 / \ln(a+e) \quad \text{where } a \text{ is the number of dams in HYBAS}_{10}$$

$$B = 1 / \ln(b+e) \quad \text{where } b \text{ is the number of dams in HYBAS}_{8}$$

$$C = 1 / \ln(c+e) \quad \text{where } c \text{ is the number of dams in HYBAS}_{6}$$

$$\text{FRAG}_{\text{RIV}} [A] = (A + B + C) / 3$$

2.3.4.1 Calculer l'indice de fragmentation des rivières par HYBAS10

Utiliser SAGA **Points Statistics for Polygons** .

- Points : **Rivers_MDA_GloRiC_Dams.shp**
- Polygons: **FRAG10_2000_2015.shp**

- Afficher la table de **FRAG10_2000_2015.shp** et
- Remplacer les No-data de la colonne f8 SUM_Dam par des 0.
Commencer par changer le format des données de la colonne f8. Avec Click droit **Change Field Type** de « 8 bytes floating point number » à « string » pour f8. Les valeurs -99999 apparaissent à la place des cellules vides des No-data.
Ensuite, avec **Fields Calculator**, utiliser la formule : **ifelse(eq(f8,-99999),0,f8)** . Nom : **SUM_Dam_0x**
[Cette étape est nécessaire car les cases blanches sont des No-data et le calculateur retournerait des No-data.]
- Avec **Fields Calculator** : calculer l'indice de fragmentation. Formule : **1/ln(f9 + 2.71828)** . Nom : **FRAGR_H10**

	HYBAS_ID	AREAh	AREApw2	nAREApw2_0	FRAm10_00	nAREApw2_1	FRAm10_15	SUM_Dam	SUM_Dam_0x	FRAGR_H10
1	2101174000	17243.535336	297339510.87	159254054.76	0.535597	158401339.63	0.532729	-99999.000000	0	1.000001
2	2100520670	18099.814927	327603300.41	151364217.64	0.462035	149663696.76	0.456844	1.000000	1	0.761463
3	2100519090	11308.948182	127892308.99	91485766.795	0.715334	88628414.016	0.692993	1.000000	1	0.761463
4	2100519230	13076.332174	170990463.12	67733927.578	0.396127	66744940.213	0.390343	5.000000	5	0.489335
5	2101172190	18886.332119	356693540.9	323158240.47	0.905983	317504123.18	0.890131	-99999.000000	0	1.000001
6	2100516590	11934.702958	142437134.69	73569090.498	0.516502	73403645.071	0.515341	-99999.000000	0	1.000001
7	2100516490	26991.238201	728526939.63	139837531.45	0.191946	137528688.84	0.188776	1.000000	1	0.761463

- Sauver

2.3.4.2 Calculer l'indice de fragmentation des rivières par HYBAS8

Même procédure que pour HYBAS10.

Utiliser SAGA **Points Statistics for Polygons** .

- Points : **Rivers_MDA_GloRiC_Dams.shp**
- Polygons: **FRAG8_2000_2015.shp**
- Statistics: **<not set> et Okay**
- Afficher la table de **FRAG8_2000_2015.shp** et
- Remplacer les No-data de la colonne f8 SUM_Dam par des 0.
 - Commencer par changer le format des données de la colonne f8. Avec Click droit **Change Field Type** de « 8 bytes floating point number » à « string » pour f8. Les valeurs -99999 apparaissent à la place des cellules vides des No-data.
 - Ensuite, avec **Fields Calculator**, utiliser la formule : **ifelse(eq(f8,-99999),0,f8) . Nom : SUM_Dam_0x**
[Cette étape est nécessaire car les cases blanches sont des No-data et le calculateur retournerait des No-data.]
- Avec **Fields Calculator** : **calculer l'indice de fragmentation. Field : <new> . Formule : 1/ln(f9 + 2.71828) . Nommer le résultat: FRAGR_H8**

2.3.4.3 Calculer de l'indice de fragmentation des rivières par HYBAS6

Même procédure que pour HYBAS8. Nommer le résultat **FRAGR_H6**

2.3.4.4 Rastériser les champs FRAGR_H10, FRAGR_H8 et FRAGR_H6

➤ FRAGR_H10

Utiliser SAGA **Shapes to Grids** avec Shapes : **FRAG10_2000_2015.shp**

- Output Value : **attribute**
- Attribute: **FRAGR_H10**
- Target Grid System: **grid or grid system**
- <<Grid: **<create>**
- **FRAGR_H8** : comme FRAGR_H10
 - Shapes : **FRAG8_2000_2015.shp**
 - Attribute: **FRAGR_H8**
 - <<Grid: **<create>**
- **FRAGR_H6** : comme FRAGR_H8
 - Shapes : **FRAG6_2000_2015.shp**
 - Attribute: **FRAGR_H6**
 - <<Grid: **<create>**

2.3.4.5 Calculer FRAG_RIV

Utiliser SAGA Grid Calculator .

a. FRAG_RIV_v1_No-data

- << Result : <create>
- Formula : $((a+b+c)/3)*d$
- Name : FRAG_RIV

$$(FRAGR_H10 + FRAGR_H8 + FRAGR_H6) / 3 \times RiversMDA_1_ND = FRAG_RIV$$

2.3.5 Calcul du potentiel écosystémique net des rivières : PENR (en. : NREP)

Le potentiel écosystémique net des rivières PENR (en. : NREP) est le produit de RAWI, NATRIV et FRAG_RIV.

Utiliser SAGA **Grid Calculator** .

➤ **2000** :

- Fichiers : **RAWI2000, NATRIV et FRAGRIV**
- Formula : **a*b*c**
- Nom : **NREP_PENR2000**
- Sauver...

➤ **2015** : comme pour 2000

- Fichiers : **RAWI2015, NATRIV et FRAGRIV**
- Formula : **a*b*c**
- Nom : **NREP_PENR2015**
- Sauver...

2.4 Calcul du Potentiel total de l'infrastructure écosystémique : PTIE (en. : TEIP)

PTIE, le Potentiel total de l'infrastructure écosystémique (en. : TEIP) est la somme de NLEP et de NREP.

Utiliser SAGA **Grids Sum** .

➤ TEIP_PTIE_2000

- Fichiers : **NLEP_PENP_2000** et **NREP_PENR_2000**
- **IMPOTANT** : Cocher **Count No Data as Zero**
- Renommer le résultat de « sum » en : **TEIP_PTIE_2000**
- Sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\TEIP_PTIE_2000.sg-grd-z

➤ TEIP_PTIE_2015

- Fichiers : **NLEP_PENP_2015** et **NREP_PENR_2015**
- **<< Sum :<create>**
- **IMPOTANT** : Cocher **Count No Data as Zero**
- Renommer le résultat de « sum » en : **TEIP_PTIE_2000**
- Sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\TEIP_PTIE_2015.sg-grd-z

2.5 Extraction des données PTIE par polygones : exemple de résultats par UPSE, Districts et par zone naturelles désignées EMERALD

TEIP PTIE 2015

Valeur par pixel (gauche) et valeur moyenne par hectare par UPSE (droite)

TEIP PTIE : Valeur 2015 moyenne par districts

TEIP PTIE : Changement 2015/2000 des zones désignées EMERALD

3 Accès aux services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique

Selon la définition de l'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (en. : Millenium Ecosystem Assessment, MA, 2005), les services écosystémiques sont les bénéfices que les gens tirent des écosystèmes. L'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire décrit quatre catégories de services écosystémiques :

- Les services d'approvisionnement (tels que la production de nourriture, d'eau potable, de matériaux comme le bois et les combustibles) ;
- Les services de régulation (tels que la régulation du climat et des marées et de la circulation, la purification de l'eau, le recyclage des déchets, la pollinisation et les barrières à la diffusion des maladies) ;
- Les valeurs culturelles (dont les valeurs esthétiques, spirituelles, éducatives et récréatives).
- Les services de soutien de la vie (tels que le cycle des éléments nutritifs, la photosynthèse de la chlorophylle, la formation des sols et la production primaire). Cette dernière catégorie est habituellement traitée à part et considérée comme composée de services intermédiaires.

Le SCEE-Écosystèmes et CICES, la Classification internationale commune des services écosystémiques apportent des raffinements à la classification initiale, et tentent notamment de clarifier ce qu'il convient de considérer comme « service final » et « service intermédiaire », sans remettre en cause les principes de la classification du MA 2005.

La CECN mesure en termes biophysiques les stocks et flux des composants des écosystèmes et leur état de santé qui déterminent leur potentiel ou capacité à fournir des services de manière soutenable.

Dans la CECN, les services écosystémiques d'approvisionnement sont enregistrés dans les comptes d'utilisation de la ressource en bio-carbone et en l'eau pour le montant de leur consommation (récoltes, prélèvements) et des usages indirects. Ces derniers correspondent en particulier aux destructions par le développement des villes, des zones d'activité et des réseaux de transport ainsi que, pour les pertes de carbone organique du sol, à la déforestation et aux pratiques agricoles intensives.

La mesure des services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique nécessite une évaluation particulière qui prend en compte à la fois le potentiel écosystémique et l'accessibilité des populations à ces services. Leur nature intangible fait qu'ils ne sont pas enregistrés dans les statistiques habituelles, comme le sont les consommations de bio-carbone et d'eau. Ces services de régulation et socio-culturels sont très différents des uns des autres, ce qui implique des métriques très spécifiques dont les résultats ne sont pas additionnables. Pour ces raisons, la CECN prévoit de traiter les services écosystémiques intangibles dans un compte spécial, dit « compte satellite ».

Toutefois, un certain nombre de ces services peut être estimés en termes bio-physiques par la combinaison de variables comptables et de données de population. D'autres, comme le service de conservation de la nature des espaces protégés ressortissent d'une estimation telle que présentée à la section

précédente pour les zones désignées EMERALD. Une première liste est proposée dans le manuel CECN-TDR :

- EIP5_1 Accès local de la population au PTIE
- EIP5_2 Accès local de la population aux services intangibles de rivières (au PENR)
- EIP5_3 Accès local de la population à une alimentation durable
- EIP5_4 Accès local des touristes au PTIE
- EIP5_5 Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau local/national
- EIP5_6 Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau international

Pour l'exercice Kangaré K_MDA, seuls sont présentés EIP5_1 et EIP5_5.

3.1 Calcul de EIP5_1 Accès local de la population au PTIE

3.1.1 Données :

- TEIP_PTIE 2000, 2015 et changements (raster)
- Population 2000 et 2015 : données maillées (raster) à 250m de la base de données Global Human Settlements (GHS) du Centre commun de recherche de la Commission européenne (CCR ; en. JRC). Ces données sont le rééchantillonnage par modélisation de statistiques de recensement de la population à une grille de mailles de 250m de côté.
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\GHS_Urbain_Population\K_MDA_GHS_POP_2000_3035_250m.sg-grd-z
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\GHS_Urbain_Population\K_MDA_GHS_POP_2015_3035_250m.sg-grd-z

3.1.2 Traitement des données de population 2000 et 2015

Le service EIP5_1 se définit comme le produit de PTIE par son accessibilité par la population. Cette accessibilité décroissant en fonction de la distance de la population à PTIE, ce n'est pas la valeur brute par pixels qui va être prise en compte mais une valeur corrigée de l'éloignement. On va donc commencer par lisser les données de population pour obtenir cette valeur. Avec une maille de 250m et un rayon de lissage gaussien de 10 correspond à 2,5 km.

Charger les données K_MDA_GHS_POP_2000_3035_250m.sg-grd-z et K_MDA_GHS_POP_2015_3035_250m.sg-grd-z.

3.1.2.1 Lissage gaussien

Utiliser SAGA **Gaussian Filter** .

➤ 2000

- IMPORTANT : déclarer <create> pour < Filtered grid
- Standard deviation : 50 ; Radius : 10
- Renommer : K_MDA_GHS_POP_2000_3035_250m_sm50_10

Effet du lissage. Nb : les totaux des valeurs lissées et non lissées d'une même zone sont identiques

- Sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\K_MDA_GHS_POP_2000_3035_250m_sm50_10.sg-grd-z

➤ **2015 : comme pour 2000**

- Sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\K_MDA_GHS_POP_2015_3035_250m_sm50_10.sg-grd-z

a. Rééchantillonnage des cartes GHS_POP lissées sm50_10 de la maille de 250m à celle de 100m

Les données PTIE ont une maille de 100m. Pour pouvoir les multiplier par celles de la population GHS_POP, il faut donc rééchantillonner celles-ci de 250 à 100m. En faisant ce rééchantillonnage, on va multiplier le nombre mailles par $(250/100) \times (250/100)$, soit $2,5 \times 2,5 = 6,25$. Or, quel que soit le maillage, le total de la population reste inchangé. Il faudra donc ensuite diviser les valeurs des nouvelles grilles à 100m par 6.25.

b. Rééchantillonnage (Resampling)

➤ **2000**

Utiliser SAGA Resampling

- Charger les deux grilles
- Target Grid System : Grid or Grid System
- Grid system: 100; etc...

- Renommer le nouveau fichier à 100m en remplaçant 250m par 100m dans son nom : **K_MDA_GHS_POP_2000_3035_100m_sm50_10**.

Effet du rééchantillonnage (Resampling) de 250 à 100m

➤ **2015**

Comme pour 2000...

- Renommer le nouveau fichier à 100m en remplaçant 250m par 100m dans son nom : et **K_MDA_GHS_POP_2015_3035_100m_sm50_10**

c. Division des résultats par 6.25

➤ **2000**

Utiliser SAGA **Grid Calculator** .

Comme l'objectif est de remplacer les valeurs erronées du fichier **K_MDA_GHS_POP_2000_3035_100m_sm50_10** par des valeurs correctes et qu'il n'est pas utile de conserver ce premier calcul, risque d'erreurs ultérieures, on va procéder ainsi :

- **<< Result** : au lieu de <create>, choisir dans le liste le nom du même fichier K_MDA_GHS_POP_2000_3035_100m_sm50_10
- **Formula** : **a / 6.25**
- **Name** : **K_MDA_GHS_POP_2000_3035_100m_sm50_10** (encore une fois...) et Okay
- Sauver sous:

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\K_MDA_GHS_POP_2000_3035_100m_sm50_10.sg-grd-z

➤ 2015

Procéder comme pour 2000 avec cette fois **K_MDA_GHS_POP_2015_3035_100m_sm50_10**

- Sauver sous:

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\K_MDA_GHS_POP_2015_3035_100m_sm50_10.sg-grd-z

3.1.3 Calculer EIP5_1 Accès local de la population au PTIE pour 2000 et 2015

a. Données :

- TEIP_PTIE_2000
- K_MDA_GHS_POP_2000_3035_100m_sm50_10

- TEIP_PTIE_2015
- K_MDA_GHS_POP_2015_3035_100m_sm50_10

b. Multiplication des grilles

Utiliser SAGA **Grids Product**

▪ 2000

- Fichiers: **TEIP_PTIE_2000** et **K_MDA_GHS_POP_2000_3035_100m_sm50_10**
- Résultat: **Product**
- Renommer **Product** en : **EIP5_1_POP_Access_TEIP_PTIE2000**
- Sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\EIP5_1_POP_Access_TEIP_PTIE2000.sg-grd-z

▪ 2015 : même procédure que pour 2000

- Fichiers: **TEIP_PTIE_2015** et **K_MDA_GHS_POP_2015_3035_100m_sm50_10**
- Résultat: **Product**
- Renommer **Product** en : **EIP5_1_POP_Access_TEIP_PTIE2015**
- Sauver sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\EIP5_1_POP_Access_TEIP_PTIE2015.sg-grd-z

3.1.4 Calculer EIP5_5 Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau local/national 2000 et 2015

3.1.4.1 Cartographie de l'aire totale des zones de conservation de la nature

Le but est d'obtenir une carte consolidée des aires protégées ou désignées avec des valeurs 1 et no-data ou zéro. Cette carte permettra par multiplication avec les cartes TEIP_PTIE calculer EIP5.

Utiliser SAGA **Grid Calculator** .

- Données (> Grids): **Sum_NatureAeasplus1_K_MDA**
- Formule : $((a-1)/a)/((a-1)/a)$
- Name: **All_Nature_Protec_1_no-data_MDA**
- Sauver sous :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\All_Nature_Protec_1_no-data_MDA.sg-grd-z

3.1.4.2 Calcul d'EIP5_5

Utiliser SAGA Grid Calculator .

➤ 2000

- Données : **All_Nature_Protec_1_no-data_MDA** et **TEIP_PTIE_2000**
- **Ne pas cocher Count No Data as Zero**
- Resultat: Result.
- Renommer : **EIP5_5_Service_NatureProtec_MDA_2000**
- **Sauver sous:**

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\EIP5_5_Service_NatureProtec_MDA_2000.sg-grd-z

➤ 2015 : comme pour 2000

- Données : **All_Nature_Protec_1_no-data_MDA** et **TEIP_PTIE_2015**
- **Sauver sous:**

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\EIP5_5_Service_NatureProtec_MDA_2015.sg-grd-z

4 Tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé de l'infrastructure écosystémiques

Les indices d'utilisation soutenable (IUSIE ; en. EISUI) et de santé (ISE ; en. EHI) de l'infrastructure écosystémique sont combinés dans ce compte pour mesurer sa valeur unitaire interne (IVUIE ; en. EIUUV). La valeur unitaire en Unités de capacité écosystémique (UCE ; en. ECU) sera finalement calculée comme moyenne de IVUIE, de IVU-Biocarbonate et IVU-Eau. Compte-tenu de la variété des dimensions spatiales des différentes variables, cette valeur en UCE sera une valeur moyenne par UPSE.

4.1 Indice d'utilisation soutenable de l'infrastructure écosystémique (IUSIE)

Comme les services fonctionnels des infrastructures ou paysages écosystémiques sont intangibles et ne se mesurent pas simplement en unités biophysiques simples et additives (comme c'est le cas du biocarbonate et de l'eau), il n'est pas possible de définir une production et une consommation totales de services et donc de déterminer directement si leur utilisation est soutenable. Cette évaluation se fait donc de manière indirecte, sur la base du changement du potentiel de l'infrastructure à fournir ces services. Le principe consiste à choisir une année de base des comptes) et à calculer IUSIE comme ratio (PTIE année courante) / (PTIE année de base). Dans notre cas l'année de base est 2000 et l'année courante 2015.

➤ **IUSIE 2000** : il est égal par convention à 1.

➤ **Calcul de IUSIE 2015** :

Utiliser SAGA **Grid Calculator** .

- Dividende : TEIP_PTIE_2015
- Diviseur : TEIP_PTIE_2000
- Résultat : Quotient
- Renommer **IUSIE_2015**
- Sauver sous H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\IUSIE_2015.sg-grd-z

4.2 Variables de l'Indice de santé de l'infrastructure écosystémique

Il s'agit d'un indice composite basé sur la mesure de différentes variables considérées comme des symptômes de mauvais état de santé. Cette approche de type diagnostic suppose que ces variables soient interprétées. En théorie, un grand nombre de variables peut être utilisé pour ces diagnostics : pollution des rivières et des sols, biodiversité des espèces et des habitats, impacts des incendies, santé humaine... La liste n'est pas limitative et chaque indicateur peut être subdivisé si c'est pertinent et que des données sont disponibles. La synthèse elle-même peut être réalisée dans une modélisation de type système expert avec des arbres de décision, dans l'esprit de ce qui se fait déjà pour l'assistance au diagnostic médical.

En pratique, les données utilisables ne sont pas, dans l'immédiat, si nombreuses que cela, notamment dans une approche privilégiant les bases de données internationales. Les données sont souvent soit cartographiées à trop grands traits pour être utilisées directement dans une approche spatiale comme la CECN, soit se sont des données très abondantes mais qui demandent des traitements et modélisations qui sont plus pertinentes par pays.

Pour les besoins de Kangaré V3, on se limitera donc à un indice de biodiversité récemment publié : l'Indice d'intégrité de la biodiversité locale (Local Biodiversity Intactness Index, LBII). Cet indice combine un certain nombre de variables sur les espèces et compare la situation actuelle avec une situation ancienne, soit climacique, soit en référence à l'année 1900. Des données annuelles sont mentionnées dans la littérature mais ne sont pas actuellement disponibles en ligne.

LBII varie ici entre 1 (intact) et environ 0.5 (dégradé) par maille géographique de 1 km². L'indice ne sera utilisé que pour la synthèse par UPSE et on peut donc extraire des valeurs moyennes par polygones à partir des données à 1 km².

5 Synthèse du compte de l'infrastructure écosystémique

Un modèle de tableau de synthèse du compte de l'infrastructure écosystémique est fourni dans le fichier

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\ENCA_CECN_EIP_Account_formulas_EN_FR.xlsx

Il contient une indication des données d'entrée et des formules de calcul soit internes (totaux, ratios) soit se référant dans le cas des services à des données externes comme la population ou le nombre de touristes. Ces données externes ou additionnelles sont codées ad_xx.

Nom	Code	Nom_court	Input OU Formule
Superficie totale de la zone	<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>
I. Compte de base (étendue)			
I.1 Compte de la couverture des terres (Land cover accounts, LC, unité = ha)	BE1_1LC	BE1_1LCArea_ha	BE1_1LC = Area_ha
I.21 Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en km (ESR; en. RSE, unité = km)	BE1_21RSE	BE1_21RSE_km	BE1_21RSE
I.22 Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en ha (ESR; en. RSE, unité = ha)	BE1_22RSE	BE1_22RSE_pixelha	BE1_22RSE
II. Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique			
Indice de fond vert du paysage (= GBLI_IFVP moyenne par ha)	EIP1_11	EIP1_11GBLI[0_1]	EIP1_11GBLI[0_1](MEAN)
Valeur totale du paysage vert (T-IFPV ou GBLV = GBLI_IFVP x Area_ha)	EIP1_12	EIP1_12GBLV(SUM)	EIP1_2 = EIP_11 x EB1_1LC
Indice de haute valeur naturelle des paysages (NATURILIS, moyenne par ha)	EIP1_2	EIP1_2LHNV[1_6]	EIP1_2LHNV[1_6](MEAN)
Indice de fragmentation du paysage (= FRAG_MEFF_IFVP moyenne par ha)	EIP1_3	EIP1_3FRAGMEFF[1_0]	EIP1_3FRAGMEFF[1_0](MEAN)
Indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR; en. RAWI = somme RAWI_ESR pixels_ha)	EIP1_4	EIP1_4RAWI_SUM	EIP1_4RAWI_SUM of river pixels
Indice de haute valeur naturelle des rivières (= NATRIV = moyenne des ha-rivière)	EIP1_5	EIP1_5NATRIV[1_6]	EIP1_5RHNV[1_6](MEAN)
Indice de fragmentation des rivières (FRAGRIV = moyenne des ha-rivière)	EIP1_6	EIP1_6FRAGRIV[1_0]	EIP1_6FRAGRIV[1_0](MEAN)
Potentiel écosystémique net paysager (PENP; en. NLEP)	EIP2	EIP2NLEP	EIP2 = EIP1_12 x EIP1_2 x EIP1_3
Potentiel écosystémique net des rivières (PENR; en. NREP)	EIP3	EIP3NREP	EIP3 = EIP1_4 x EIP1_5 x EIP1_6
Potentiel total de l'infrastructure écosystémique (PTIE; en. TEIP)	EIP4	EIP4TEIP	EIP4 = EIP2 + EIP3
III. Accès aux services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique			
Accès local de la population au PTIE	EIP5_1	EIP5_1LAIP1_TEIP	EIP5_1 = EIP4 x ad_3
Accès local de la population aux services intangibles de rivières (au PENR)	EIP5_2	EIP5_2LAIP2_RIV	EIP5_2 = EIP3 x ad_3
Accès local de la population à une alimentation durable	EIP5_3	EIP5_3LAIP3_FSP	EIP5_3 = sqrt(ad_4 x EIP4) / (ad_3+1)
Accès local des touristes au PTIE	EIP5_4	EIP5_4LAIP4_Tourism	EIP5_4 = EIP4 x ad_12
Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau local/national	EIP5_5	EIP5_5NATPROtect	EIP5_4 = EIP4 / EB1_1LC x ad_21
Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau international	EIP5_6	EIP5_6INTERPROtect	EIP5_4 = EIP4 / EB1_1LC x ad_22
IV. Table of indexes of intensity of use and ecosystem health			
TEIP_PTEI de l'année de base	EIP6_2000	EIP6_2000 [TEIP_baseyear]	EIP6_2000 [TEIP_baseyear]
Indice d'utilisation soutenable de l'infrastructure écosystémique (IUSIE; en. EISUI)	EISUI	EISUI	EIP6/ EIP4
État de santé des biotopes/ Vulnérabilité	EH13	EH13_BiotVulner	EH13 = ad_6
Indice d'intégrité de la biodiversité locale (Local Biodiversity Intactness Index)	EH14	EH14_LBII	EH14 = ad_13
Autres indicateurs biodiversité: par ex. Risque d'extinction	EH15	EH15_ExtinctionRisk	EH15 = ad_7
Impact des feux	EH17	EH17_BurntImpact	ad_8 / EB1_1LC
Pollution des rivières	EH18	EH18_RIV_poll	EH18 = ad_9
Autres indicateurs d'état de santé	EH19	EH19_Other_p.m.	EH19 = 1 par défaut
Indice de santé de l'infrastructure écosystémique	EHI	EHI - EcoHealth index	EHI = product (EH13:EH18)
Valeur Unitaire Interne de l'Infrastructure Écosystémique (VUIIE; en. EIIUV)	EIIUV	EIIUV Unit Value	EIIUV = EISUI*EHI

La procédure d'extraction des données vers le compte se fera en référence libellés suivants :

- **Code,**
- **Nom_Court,**
- **Input OU Formule**

auxquels seront ajoutés les nom des **Fichiers ou Variables calculé(e)s pour Kangaré MDA.**

La synthèse du compte de l'infrastructure écosystémique se fait d'abord par SELU. Des extractions peuvent également se faire par districts et les comptes ensuite agrégés par pays.

5.1 Préparation des fichiers shapefile des UPSE et des Districts (ADM1)

Créer des fichiers .shp pour produire les comptes K3 de l'infrastructure écosystémique.

Pour éviter d'avoir des tables attributaires trop longues, on fait deux fichiers :

- 1 pour le compte de l'étendue des écosystèmes (surface de la couverture des terres et longueur des rivières).
- 1 pour les comptes de la ressource accessible et de l'utilisation et le tableau des indices de la valeur unitaire.

5.1.1 SELU_UPSE

a. SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR

- Charger H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K2 UPSE\SELU_UPSE_LC_00_15_HYB10_K_MDA3035.shp
- Renommer : **SELU_UPSE_LC_00_15_EI_Basic_Extent**
- Sauver (Click droit et Save As...) dans le répertoire EXERCICE sous:

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\ **SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR**

[NB : il faut confirmer le nouveau nom en sauvant...]

b. SELU_UPSE_EI_Tables_EITP_TEIP

- Charger (à nouveau) H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K2 UPSE\SELU_UPSE_LC_00_15_HYB10_K_MDA3035.shp
- Renommer : **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP**
- Sauver (Click droit et Save As...) dans le répertoire EXERCICE sous:

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\ **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP**

[NB : il faut confirmer le nouveau nom en sauvant...]

- Ouvrir la table attributaire avec Show Attributes Table et effacer les colonnes inutiles (Delete Fields) pour les tableaux EITP_TEIP, Utilisation et Valeur Unitaire interne. On ne conserve que le strict nécessaire : **HYBAS_ID**, **AREA_ha** et les codes des types de land cover dominant **CD_DLCT00** et **CD_DLCT15**

- Sauver (Click droit et Save) à nouveau.

5.1.2 Districts

a. MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR

Pour le compte de base des rivières (basic extent, longueurs , on va utiliser le fichier produit à l'étape K1 pour les stocks de couverture des terres (land cover)
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K1_Compte_Couverture_Terres\LandCoverAccount_Stocks_MDA_1_districts.shp

- Le charger et le renommer **MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR**
- Le sauver (Click droit et Save As...) dans le répertoire EXERCICE sous:

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR.shp

b. MDA_Districts_EI_Tables_EITP_TEIP

- Charger (à nouveau)
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K1_Compte_Couverture_Terres\LandCoverAccount_Stocks_MDA_1_districts.shp
- Renommer : **MDA_Districts_EI_Tables_EITP_TEIP**
- Sauver (Click droit et Save As...) dans le répertoire EXERCICE sous:

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\ **MDA_Districts_EI_Tables_EITP_TEIP**

[NB : il faut confirmer le nouveau nom en sauvant...]

- Ouvrir la table attributaire avec **Show Attributes** Table et effacer les colonnes inutiles (avec Delete Fields) pour les tableaux EITP_TEIP, Utilisation et Valeur Unitaire interne. On ne conserve que le strict nécessaire : **GID_1, NAME1, HASC_1 et AREA_ha**.
- Sauver (Click droit et **Save**) à nouveau.

5.2 Compte de base de l'étendue de l'infrastructure écosystémique (EI Basic Extent)

Nom	Code	Nom_court	Input OU Formule
<i>Superficie totale de la zone</i>	<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>
I. Compte de base (étendue)			
I.1 Compte de la couverture des terres (Land cover accounts, LC, unité = ha)	BE1_1LC	BE1_1LCArea_ha	BE1_1LC = Area_ha
I.21 Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en km (ESR; en. RSE, unité = km)	BE1_21RSE	BE1_21RSE_km	BE1_21RSE
I.22 Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en ha (ESR; en. RSE, unité = ha)	BE1_22RSE	BE1_22RSE_pixelha	BE1_22RSE

La présentation de ce premier compte présente par UPSE les descriptions de base des écosystèmes : couverture des terres par types, longueur des rivières par classe de rivière, et couverture des fonds des zones marines côtières.

La même méthodologie peut être appliquée pour les comptes de toute zone géographique, en particulier par districts et par pays.

Seuls les totaux sont indiqués dans la figure ci-dessus. Le détail de BE1_1LC est celui du compte de la couverture des terres. Le détail des longueurs par classe de rivière doit être calculé.

5.2.1 Compte de la couverture des terres (land cover) : BE1_1LC

Les comptes de la couverture des terres, ceux-ci ont été réalisés à l'étape K1 ou des extractions des stocks de land cover et des flux de land cover ont été produites pour les UPSE et les districts. Ils sont disponibles dans le fichier **SELU_UPSE_LC_00_15_EI_Basic_Extent** pour les stocks et les flux.

5.2.2 Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en km (ESR; en. RSE, unité = km) : BE1_21RSE (par catégories)

La Moldavie n'ayant pas de zone marine côtière, il ne reste donc à produire que le **compte des rivières par types**. Ce type peut être défini de diverses manières par exemple par classes de débit ou par type écologique. Une solution simple est utilisée pour l'exercice Kangaré : le niveau Strahler. Le **nombre de Strahler** d'une arborescence est une mesure numérique de sa complexité de branchements. Les très petites rivières auront un niveau 1, les petites 2 ou 3, les moyennes 4 ou 5, les grandes 6 et plus.

Le niveau Strahler des rivières de Moldavie est fourni dans le fichier des rivières **Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA**. Il ya 6 niveaux.

L'opération va consister à intersecter les fichiers Rivières et HYBAS pour générer une table attributaire contenant à la fois des codes Strahler et des longueurs en km et des identifiants HYBAS_ID utilisés pour les UPSE. On pourra exporter cette table vers un tableur (par ex. LibreOffice ou MS Excel) pour en extraire, à l'aide de l'outil « Pivot Table » (FR. : « tableau croisé dynamique ») les longueurs de rivières par niveau Strahler et par SELU. Cette table sera exportée en fichier .csv qui sera finalement joint à SELU_UPSE_LC_00_15_EI_Basic_Extent.

a. Intersection des fichiers shp Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA (lines) et SELU_UPSE_LC_00_15_EI_Basic_Extent

Utiliser SAGA **Line-Polygon Intersection** avec les fichiers Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA (lines) et SELU_UPSE_LC_00_15_EI_Basic_Extent

- Option : Attributes = line and polygon

- Résultat: **Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA [Intersection: SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR]**

b. Calcul des longueurs de rivières par classe Strahler et par SELU avec un tableur

- Afficher la table attributaire de **Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA [Intersection: SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR]**
- Click droit en haut de la table et **Copy to Clipboard**
- **Ouvrir le tableur et coller** (avec le bouton ou Ctrl+V) ; accepter le format par défaut
- Effacer les colonnes inutiles en ne conservant que **Length_km, Strahler** et **HYBAS_ID**
- **Insert Pivot Table et créer le tableau des longueurs**

The image shows the 'Pivot Table Layout' dialog box on the left and the resulting pivot table on the right. The dialog box has the following configuration:

- Filters:** (empty)
- Available Fields:** Length_km, strahler, HYBAS_ID
- Column Fields:** Data, strahler
- Row Fields:** HYBAS_ID
- Data Fields:** Sum - Length_km

The pivot table on the right is as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sum - Length	Data						
2	HYBAS_ID	1	2	3	4	5	6	Total Result
3	2100466440	17.77			22.27			40.04
4	2100466870	12.99	12.26					25.24
5	2100467430	21.4	8.44					29.84
6	2100468310		18.08			22.64		40.72
7	2100468320	20.7	7.86		57.73			86.28
8	2100468970	19.32	13.36					32.68
9	2100468980	20.52	30.85					51.37
10	2100469130	6.21	7.16			15.39		28.76
11	2100469290	14.51	3.21	1.48			15.39	43.78
12	2100469550		1.33			9.06		10.38
13	2100469650	23.73	26.17					49.89
14	2100475300	1.61		1.95	7.67			11.22
15	2100475470	11.16			20.98	10.63		42.77
16	2100475660	11.59	15.26					26.85
17	2100475790	53.99	29.63					116.4
18	2100475810	12.94	20.56		23.07			56.57

- Copier le nouveau tableau et le coller dans une nouvelle feuille de calcul en utilisant « Paste Special » et Paste_Values ou l'équivalent.
 - Supprimer la première ligne et la colonne Total Result et exporter cette feuille avec Click droit sur l'onglet et **Move or Copy Sheet**

The image shows the 'Move or Copy Sheet' dialog box. The 'Action' section has 'Move' selected. The 'Location' section is set to 'To document' with '- new document -' selected in the dropdown. The 'Insert before' section has '- move to end position -' selected in the dropdown.

- Nommer les intitulés de colonnes. Par ex. Riv_km_St1 Riv_km_St2 Riv_km_St3 Riv_km_St4 Riv_km_St5 Riv_km_St6
- Sauver le nouveau tableau en format .csv (ou Text csv...) sous
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\River_km_SELU_KMDA.csv

c. Jointure de River_km_MDA.csv et de SELU_UPSE_LC_00_15_EI_Basic_Extent

- Charger la Table H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\River_km_SELU_KMDA.csv (File/Table/Load...)
- Utiliser SAGA **Join Attribute from a Table (Shapes)**

- Sauver (Save)

5.2.3 Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en hectares (ESR; en. RSE, unité = ha) : BE1_22RSE (Total)

- Données : SELU_UPSE_LC_00_15_EI_Basic_Extent (shp) et Rivers_MDA_1_ND (grille, raster)
- Utiliser SAGA **Grid Statistics for Polygons**

- Renommer la colonne Rivers_MDA_1_ND en **Rivers_ha_total**
- Sauver (Save)

5.2.4 Comptes par districts et par pays

La méthodologie suivie pour les UPSE s'applique aux districts administratifs, aux pays ou à tout découpage géographique.

5.2.4.1 Land cover

Déjà produit dans le compte de couverture des terres. Voir fichier :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K1_Compte_Couverture_Terres\LandCoverAccount_Stocks_MDA_1_districts.shp

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K1_Compte_Couverture_Terres\LandCoverAccount_Flows_MDA_1_districts.shp

Les comptes du pays sont simplement les totaux des districts.

5.2.4.2 Longueur des rivières pas classe Strahler

a. Districts

- Données :
 - Rivers_MDA_HYBAS06_GloRiC_ENCA (rivières, lignes)
 - **MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR** (districts, polygones)
 - Intersecter les deux fichiers et produire le tableau des longueurs par classes Strahler avec un tableur et « insérer + tableau croisé dynamique » [Insert + Pivot Table]. Sauver la feuille de résultat sous

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\River_km_Strahl_ADM1.csv

- Charger la table **River_km_Strahl_ADM1.csv** dans le projet et la **joindre au fichier MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR.shp** avec l'outil **Join Attributes from a Table (Shapes)**

b. Pays

Les comptes du pays sont simplement les totaux des districts.

5.2.4.3 Étendue des systèmes de rivières en hectares

a. Districts

- Données :
 - Rivers_MDA_1_ND (grille, raster)
 - **MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR** (districts, polygones)
 - Utiliser la commande **Grid Statistics for Polygons**
 - **Sauver**

b. Pays

Les comptes du pays sont simplement les totaux des districts.

5.3 Tableau I : Compte de base des étendues

Code	Nom_court	Input OU Formule	Exemple fictif avec nombres fictifs équations se référant aux lignes du tableur	Données Calculées Kangaré MDA (exemple pour l'an 2015 et par UPSE_SELU - répliquable pour d'autres anr par Disticts...)
<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>	<i>1111</i>	<i>SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR.shp</i>
I. Compte de base des étendues				
BE1_1LC	BE1_1LCArea_ha	BE1_1LC = Area_ha	=D2	SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR.shp
BE1_21RSE	BE1_21RSE_km	BE1_21RSE	56.17	SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR.shp
BE1_22RSE	BE1_22RSE_pixelha	BE1_22RSE	811	SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR.shp

➤ **Compte des UPSE**

Les données ont été extraites vers SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR.shp aux étapes précédentes. Compte-tenu du grand nombre d'UPSE, il n'est pas pratique de présenter le compte sur une seule feuille et donc on peut le conserver sous le format de la table attributaire avec les UPSE en lignes et les opérations en colonnes.

➤ **Compte des districts**

Les données ont été extraites vers gadm36_MDA_1-EPG3035_ha.shp aux étapes précédentes. Charger à nouveau vers gadm36_MDA_1-EPG3035_ha.shp. Le renommer le fichier Districts_MDA_Basic_Extent_LCR et sauver sous

Pour des raisons de lisibilité des intitulés d'opérations il est préférable de présenter celle-ci en ligne et les districts en colonnes.

Copier la table attributaire de **MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR.shp** et la coller dans un tableur (LibreOffice, OpenOffice, MExcel...) **en la transposant** (Paste Spécial et Transpose).

5.4 Tableau II : Compte du Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique

Code	Nom_court	Input <u>OU</u> Formule	Exemple fictif avec nombres fictifs équations se référant aux lignes du tableur	Données Calculées Kangaré MDA (exemple pour l'an 2015 et par UPSE_SELU - répliquable pour d'autres anr par Disticts...)
<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>	<i>Area_ha</i>	<i>1111</i>	<i>SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR.shp</i>
II. Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique				
EIP1_11	EIP1_11GBLI[0_1]	EIP1_1GBLI[0_1](MEAN)	0.978117	GBLI_IFPV_sm_50_10_2015 [raster]
EIP1_12	EIP1_12GBLV(SUM)	EIP1_2 = EIP_11 x Area_ha	=D8*D2	formule
EIP1_2	EIP1_2NATURILIS[1_6]	EIP1_2NATURILIS[1_6](MEAN)	1.000004	NATURILIS_sm50_10 [raster]
EIP1_3	EIP1_3FRAGMEFF[1_0]	EIP1_3FRAGMEFF[1_0](MEAN)	0.92377	FRAG_MEFF2015 [raster]
EIP1_4	EIP1_4RAWI(SUM)	EIP1_4RAWI (SUM of river pixels)	5096.814916	RAWI2015 [raster]
EIP1_5	EIP1_5NATRIV[1_6]	EIP1_5NATRIV[1_6](MEAN)	1.630272	NATRIV
EIP1_6	EIP1_6FRAGRIV[1_0]	EIP1_6FRAGRIV[1_0](MEAN)	0.920488	FRAG_RIV

EIP2	EIP2NLEP	$EIP2 = EIP1_{12} \times EIP1_{2} \times EIP1_{3}$	$=D9 * D10 * D11$	NLEP_PENP_2015 OU formule
EIP3	EIP3NREP	$EIP3 = EIP1_{4} \times EIP1_{5} \times EIP1_{6}$	$=D12 * D13 * D14$	NREP_PENR_2015 OU formule
EIP4	EIP4TEIP	$EIP4 = EIP2 + EIP3$	$=D15 + D16$	TEIP_PTIE_2015 OU formule

On notera que dans certains cas, la grandeur comptable peut être obtenue soit par extraction du fichier raster (avec SUM) soit calculée dans le tableau.

5.4.1 Compte 2000 des UPSE et des districts ADM1

5.4.1.1 Extraction des données 2000 vers les fichiers UPSE et District_ADM1

Fichiers :

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\EXERCICE\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP.shp

➤ UPSE 2000

Utiliser SAGA **Grid Statistics for Polygons** .

Pour aller plus vite, on charge tous les fichiers Grids [raster] dans l'ordre des comptes et on extrait les variables statistiques SUM et MEAN. Afficher la table attributaire de SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp effacer les champs qui ne sont pas pertinent avec **Delete Fields**.

- On ne conserve donc que :
 - GBLI_IFPV_sm_50_10_2000.sg-grd-z [SUM]

- GBLI_IFPV_sm_50_10_2000.sg-grd-z [MEAN]
- NATURILIS_sm50_10.sg-grd-z [MEAN]
- FRAG_MEFF2000.sg-grd-z [MEAN]
- NLEP_PENP_2000.sg-grd-z [SUM]
- RAWI2000.sg-grd-z [SUM]
- NATRIV.sg-grd-z [MEAN]
- FRAG_RIV.sg-grd-z [MEAN]
- NREP_PENR2000.sg-grd-z [SUM]
- TEIP_PTIE_2000.sg-grd-z [SUM]

- Sauver le fichier et exporter les données de la table attributaire vers un tableur comme expliqué précédemment pour le compte Basic Extent.

➤ Districts ADM1 2000

- Ouvrir à nouveau **Grid Statistics for Polygons** .
- Conserver la sélection de fichiers utilisée pour le UPSE
- Dans Polygons : remplacer SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP par **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP**
- **et Okay**

- Procéder ensuite aux mêmes traitements que pour SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP, en suivant les mêmes étapes

5.4.2 Extraction des données 2015 vers les fichiers UPSE et District_ADM1

- Utiliser à nouveau les fichiers **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp**, **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP**
- Ouvrir à nouveau **Grid Statistics for Polygons** .

➤ UPSE 2015

- Avec .

- Suivre ensuite les mêmes étapes que pour l'année 2000.
- **Field Delete** : ne conserver que :
 - GBLI_IFPV_sm_50_10_2010.sg-grd-z [MEAN]
 - GBLI_IFPV_sm_50_10_2010.sg-grd-z [SUM]
 - NATURILIS_sm50_10.sg-grd-z [MEAN]
 - FRAG_MEFF2015.sg-grd-z [MEAN]

- NLEP_PENP_2015.sg-grd-z [SUM]
- RAWI2015.sg-grd-z [SUM]
- NATRIV.sg-grd-z [MEAN]
- FRAG_RIV.sg-grd-z [MEAN]
- NREP_PENR2015.sg-grd-z [SUM]
- TEIP_PTIE_2015.sg-grd-z [SUM]

- Sauver le fichier et exporter les données de la table attributaire vers un tableur comme expliqué précédemment pour le compte Basic Extent

➤ **Districts ADM1 2000: comme pour UPSE2015**

5.5 Tableau III. Accès aux services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique

Code	Nom_court	Input <u>OU</u> Formule	Exemple fictif avec nombres fictifs équations se référant aux lignes du tableur	Données Calculées Kangaré MDA (exemple pour l'année 2015 et par UPSE_SELU - répliquable pour d'autres années, par Disticts...)	Données annexes
Area_ha	Area_ha	Area_ha	1111	SELU_UPSE_EI_Basic_Extent_LCR.shp	
III. Accès aux services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique					
EIP5_1	EIP5_1LAIP1_TEIP	$EIP5_1 = EIP4 \times ad_3$	=D17*D42	EIP5_1_POP_Access_TEIP_PTIE2015	ad_3 : K_MDA_GHS_POP_2015_3035_10C
EIP5_2	EIP5_2LAIP2_RIV	$EIP5_2 = EIP3 \times ad_3$	=D16*D42	TEIP_PTIE_2015 x K_MDA_GHS_POP_2015_3035_100m_sm50_10	ad_3 : K_MDA_GHS_POP_2015_3035_10C
EIP5_3	EIP5_3LAIP3_FSP	$EIP5_3 = \sqrt{ad_4 \times EIP4} / (ad_3 + 1)$	=POWER(D17*D43,1/2)/(D42+1)	TEIP_PTIE_2015 x K_MDA_GHS_POP_2015_3035_100m_sm50_10	ad_4 : récoltes agricoles (compte
EIP5_4	EIP5_4LAIP4_Tourism	$EIP5_4 = EIP4 \times ad_{12}$	-	TEIP_PTIE_2015 x ad_12	ad_12 : nombre
EIP5_5	EIP5_5NATPROtect	$EIP5_4 = EIP4 / EB1_{1LC} \times ad_{21}$	=D17/D4*D39	TEIP_PTIE_2015 x Aires protégées/Nationales	ad_21 : All_Nature_Protec_1_no-d:
EIP5_6	EIP5_6INTERPROtect	$EIP5_4 = EIP4 / EB1_{1LC} \times ad_{22}$	-	TEIP_PTIE_2015 x Aires protégées/Interationales	

- Utiliser à nouveau les fichiers **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp**, **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP**
- Ouvrir à nouveau **Grid Statistics for Polygons** .
- Sélectionner les rasters (grids) EIP5_1 et EIP5_5 de 2000 et 2015. On extrait les données en une seule fois pour 2000 et 2015 avec **SUM**
- **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp**

- Sauver
- **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP.shp**: comme pour SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp
 - Sauver

5.6 Tableau IV. Indices d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique

Code	Nom_court	Input <u>OU</u> Formule	Exemple fictif avec nombres fictifs équations se référant aux lignes du tableau	Données Calculées Kangaré MDA (exemple pour l'année 2015 et par UPSE_SELU - répliquable pour d'autres années, par Disticts...)
IV. Tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique				
	EIP6_2000			
EIP6_2000	[TEIP_baseyear]	EIP6_2000 [TEIP_baseyear]	13912	TEIP_PTIE_2000

<i>EISUI</i>	<i>EISUI</i>	<i>EIP6/ EIP4</i>	<i>=D17/D26</i>	<i>IUSIE_2015 OU formule</i>
EHI3	EHI3_BiotVulner	EHI3 = ad_6	1	
EHI4	EHI4_LBII	EHI4 = ad_13	0.87	MDA_LBII_LocalBiodiversityIntactnessIndex
EHI5	EHI5_ExtinctionRisk	EHI5 = ad_7	1	
EHI7	EHI7_BurntImpact	ad_8 / EB1_1LC	1	
EHI8	EHI8_RIV_poll	EHI8 = ad_9	1	
EHI9	EHI9_Other_p.m.	EHI9 = 1 par défaut	1	
<i>EHI</i>	<i>EHI - EcoHealth Index</i>	<i>EHI = product (EHI3:EHI8)</i>	<i>=PRODUCT(D28:D33)</i>	<i>SELU based calculation</i>
<i>EIIUV</i>	<i>EIIUV Unit Value</i>	<i>EIIUV = EISUI*EHI</i>	<i>=(D27+D34)/2</i>	<i>SELU based calculation</i>

5.6.1 Indice d'utilisation soutenable de l'infrastructure écosystémique (IUSIE ; en. EISUI)

L'indice IUSIE d'une année est le ratio année courante/ année de référence.

➤ **ISUIE 2000**

Comme l'année 2000 a été choisie comme année de référence pour l'évaluation de la dégradation écosystémique, ISUE 2000 est par construction égal à 1.

➤ **ISUIE 2015**

ISUIE 2015 a été calculé par pixel et sa valeur peut donc être extraite par UPSE et par District (ou bien calculée directement dans la feuille de calcul du compte). Pour la solution par extraction :

- Ouvrir à nouveau **Grid Statistics for Polygons** . Extraire la valeur moyenne [**MEAN**] pour SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp

et Sauver.

- **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP.shp**: procéder comme pour SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp

5.6.2 Indice de santé de l'infrastructure écosystémique (ISIE ; en. EHI pour EHI - EcoHealth Index)

Comme expliqué précédemment, l'indice de santé de l'infrastructure écosystémique (ISIE) est le résultat d'un diagnostic basé sur l'observation de symptômes dont la combinaison révèle un état de santé. Alors que les variables quantitatives peuvent se représenter par mailles géométriques, les diagnostics sont établis pour des systèmes : des organismes, des machines, des systèmes informatiques, des populations... ou des écosystèmes. **ISIE sera donc calculé par UPSE.**

Les indices élémentaires d'ISIE sont du type état et changement de biodiversité des espèces, pollution des rivières, pollution des sols, état de santé des populations humaines vivant dans le socio-écosystème (maladies liées à l'environnement, nutrition...), impacts des feux... La liste n'est pas limitative et dépend des connaissances scientifiques et des données disponibles. La synthèse elle-même (le diagnostic) peut être réalisée dans une modélisation de type système expert avec des arbres de décision, dans l'esprit de ce qui se fait déjà pour l'assistance au diagnostic médical. De manière générale, les diagnostics d'état de santé requièrent à la fois des données et le concours d'experts pour les interpréter. Il est important de noter que le diagnostic n'est vraiment pertinent que pour les systèmes UPSE ou USR eux-mêmes et non pour chacun des pixels avec lesquels ils sont mesurés et qui ne sont parfois que des intermédiaires de calcul. Ceci est dû notamment par le fait que les diagnostics conduisent à prendre en compte des effets de seuil.

Dans le cas du tutoriel Kangaré V3 produit principalement à partir de données géo-spatialisées (cartes et statistiques locales) accessibles par l'internet, les données de santé des écosystèmes sont rares. A titre d'exemple, on utilise un indice de biodiversité récemment publié : l'Indice d'intégrité de la biodiversité locale (Local Biodiversity Intactness Index, LBII). Cet indice combine un certain nombre de variables sur les espèces et compare la situation actuelle avec une situation ancienne, soit climacique, soit en référence à l'année 1900. Des données annuelles sont mentionnées dans la littérature mais ne sont pas actuellement disponibles en ligne. Avec les données actuellement disponibles, on ne peut donc pas enregistrer des changements de LBII entre 2000 et 2015. L'indicateur est donc pris comme une variable statique permettant des comparaisons entre UPSE.

LBII varie ici entre 1 (intact) et environ 0.5 (dégradé) par maille géographique de 1 km². L'indice ne sera utilisé que pour la synthèse finale par UPSE et on peut donc extraire des valeurs moyennes par polygones à partir des données à 1 km².

5.6.2.1 LBII moyen par UPSE_SELU [une seule date]

- **Projeter le fichier LBII dans le système de projection EPSG : 3035 utilisé pour Kangaré**

Les données LBII, comme beaucoup de données internationales sont fournies en coordonnées géographiques, c'est-à-dire en fractions de degrés d'arc.

Ici, le premier nombre qui indique la taille du pixel, 0.008331, signifie environ 1/100° de degré, soit environ 1km à l'équateur. On ne peut pas extraire les valeurs pixels de cette grille dans le fichier vecteur des polygones d'UPSE et de districts car ceux-ci sont en projection standard européen LAEA ETRS89, EPSG : 3035, nécessaire pour les mesures en mètres. On va donc commencer par (re-)projeter le fichier MDA_LBII_LocalBiodivIntactIndex dans le système utilisé tout au long de l'exercice Kangaré.

- Utiliser la commande SAGA **Coordinates Transformation (Grids)** .

- **Authority Code** [c'est ici le code de la projection que l'on veut obtenir ; SAGA ira automatiquement le code du fichier que l'on veut transformer] : remplacer 4326 (le code par défaut qui correspond à celui des coordonnées géographiques) **3035** (la valeur EPSG 3035 utilisée dans Kangaré)
- **Grid system** : celui avec **0.008331** ...
- **>> Source** : **MDA_LBII_LocalBiodivIntactIndex**
- **Resampling** : changer pour **Nearest Neighbour**
- Agrandir s'il le faut la fenêtre pour atteindre **Target Grid System**. **Conserver « user defined » et pour Cellsize, introduire 1000.**
- **Okay**
- **Sauver sous :**

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\MDA_LBII_LocalBiodivIntactIndex_1km_3035.sg-grd-z

[NB : si on avait voulu utiliser la grille à 100m des autres rasters, il aurait suffi de cliquer sur « **user defined** » et le remplacer par « **grid or grid system** », et ensuite de choisir la grille appropriée. Pour les fichiers « shapefile », on utilise la commande Coordinates Transformation (Shapes)]

➤ **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp**

- Ouvrir à nouveau **Grid Statistics for Polygons** .
- Extraire la valeur moyenne [MEAN] pour **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP**.

- Grid system : **1000**
- Statistics : **Mean et Okay**
- Ouvrir ensuite la table attributaire et **renommer** MDA_LBII_LocalBiodivIntactIndex en **MDA_LBII**
- **Sauver**

➤ **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP.shp**: procéder comme pour SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp

5.6.3 Indice de santé de l'infrastructure écosystémique (ISIE_EHI) moyen, 2000 et 2105

5.6.3.1 Calcul de ISIE_EHI_00_15 par UPSE

Il s'agit d'un calcul « pour ordre », en prévision d'une mise à jour du compte dans un futur où l'on disposera de plus d'indicateurs de santé. Dans l'immédiat, on aura donc seulement ISIE_EHI2000 = ISIE_EHI2015 = MDA_LBIII.

- Ouvrir la table attributaire **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP**.

- Créer les colonnes **ISIE_ EcoHealth index pour 2000 et 2015. Utiliser Click Droit/ Field Calculator.** Comme les formules de Field Calculator se basent sur le numéro d'ordre des colonnes (champs, fields...) f1, f2, ... qui ne sont pas affichés, il faut faire très attention à bien les compter. Quand la table est très grande, le plus sûr (et rapide) et de la copier avec Click droit / Copy to Clipboard, de la coller dans une feuille de calcul. On insère une ligne dont la colonne A sera égale à 1, B= 1+A, C=1+B etc...

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	1	2																	
2	HYBAS_ID AREA_ha	CD_DLCTOCD	DLCT1GBLI_IFPV	GBLI_IFPV	NATURILISFRAG_ME	NLEP_PEN	RAWI200C	NATRIV	(NFRAG_RIV	NREP_PEN	TEIP_PTIE	GBLI_IFPV	GBLI_IFPV	NATURILIS	NATURILIS	FRAG_ME			
3	2.1E+09	12931.83	1	1	286002.1	22.11414	1.012718	0.086104	1.942673	2853.898	1	0.51908	1481.427	26606.01	277065.9	21.42317	13097.49	1.012718	892.5477

➤ 2000

- Field Calculator:

- Target Field <new>
- Field Name : ISIE_EHI2000
- Formule : **f32. ATTENTION ! f32 qui est ici le numéro de la colonne MDA_LBII est indiqué à titre d'illustration. Il est impératif de vérifier quel est le numéro de colonne de la table utilisée car en cas de duplication ou d'oubli d'effacement ou de calcul d'une colonne à une étape précédente, les calculs seraient faux.**

➤ 2015

- Field Calculator:

- Target Field : Le nom du précédent calcul est donné par défaut. Cliquer ISIE_EHI2000 et le changer en <new>
- Field Name : ISIE_EHI2015
- Formule inchangée**
- Sauver

5.6.3.2 Calcul de ISIE_EHI_00_15 par district (ADM_1).

Le diagnostic d'état de santé écosystémique est établi par unité socio-écosystémique UPSE, et seulement par UPSE. L'indicateur ISIE_EHI moyen pour d'autres découpages, et notamment par districts, est la moyenne pondérée par la surface occupée des valeurs de ISIE_EHI des UPSE présentes dans le district. Celle-ci est calculée à partir du fichier raster de ISIE_EHI par SELU.

a. Création du fichier raster de ISIE_EHI par SELU

Comme on a la même valeur pour 2000 et 2015, on va créer un seul fichier raster

- Utiliser SAGA **Shapes to Grids**

- Shapes: **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp**
- Attribute : **ISIE_EHI2000 (ou 2015)**
- Target Grid System : **grid or grid system**
- Grid system: **100; xxx** (la grille à 100 m utilisée pour la plupart des rasters) ; << Grid : **<create>**
- Résultat : SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP [ISIE_EHI2000] – Renommer **ISIE_EHI_00_15** et sauver sous :
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\ **ISIE_EHI_00_15 VUIIE2000.sg-grd-z**

b. Calcul de ISIE_EHI_00_15 par districts (ADM1)

- Ouvrir **Grid Statistics for Polygons**

- Statistics : Mean
- Sauver

5.7 Valeur Unitaire Interne de l'Infrastructure Écosystémique (VUIIE; en. EIIUV)

La Valeur unitaire interne de l'infrastructure écosystémique est un indicateur d'état qui se rapporte à une unité socio-écologique. Une unité socio-écologique est définie dans la CECN comme une UPSE combinant types paysagers dominants et limites de bassins versant. Une application de cette méthode est utilisée pour définir et cartographier des UPSE de niveau 1 combinant limites de bassin versant de niveau Pfafstetter 10 tel que cartographié dans la base HydroSHEDS et un type de couverture des terres dominant identifié de manière statistique (voir le Module Kangaré K2).

Les écosystèmes peuvent se définir à différentes échelles et donc les UPSE. Pour les besoins de CECN locale, d'autres niveaux d'UPSE, plus petites, peuvent être définis, par exemple en fonction des types paysagers dominants cartographiés à l'intérieur des UPSE de niveau 1. Par exemple, on peut utiliser des méthodes d'analyse dans le voisinage basée sur le lissage des données de land cover. À ce niveau également, ce sont des systèmes pour lesquels on effectue un diagnostic et non des mailles carrées. En effet, le diagnostic de l'état de santé conduit dans de nombreux cas à prendre en compte des seuils qui ont un sens au niveau des systèmes et non au niveau des pixels enregistrant les valeurs des variables élémentaires.

De même, la VUIIE par districts ou régions n'est pas calculée directement à partir des variables les composant mais comme la moyenne pondérée par la surface de la VUIIE de leurs UPSE.

5.7.1 Calcul de la VUIIE moyenne par UPSE

VUIIE = ISUIE (MEAN) x ISIE_EHI (MEAN). Le calcul se fait par UPSE.

- Afficher la table attributaire de **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp**.

➤ 2000

- Ouvrir **Field Calculator**

- **(re)demander <new> dans Target Field**
- Field Name : VUIIE2000
- Formule : f33 (l'exemple indique 1*f33 pour rappeler que ISUIE2000 = 1 ; f33 est la colonne de ISIE_EHI2000)

➤ 2015

- Ouvrir **Field Calculator** et **(re)demander <new> dans Target Field**

- **(re)demander <new> dans Target Field**
- Field Name : VUIIE2015
- **Formule : f31*f34** (f37 est la colonne de ISUIE2015 et f34 celle de ISIE_EHI2015). Bien vérifier les numéros des colonnes/fields.
- **Sauver**

5.7.2 Calcul de la VUIIE moyenne par districts (ADM1)

5.7.2.1 Rastériser les champs VUIIE2000 et VUIIE2015 de SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp

➤ 2000

- Utiliser SAGA **Shapes to Grids**

- Shapes: **SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP.shp**
- Attribute : **VUIIE2000**
- Target Grid System : **grid or grid system**
- Grid system: **100; xxx** (la grille à 100 m utilisée pour la plupart des rasters)
- << Grid : <create>
- Résultat : SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP [VUIIE2000] – Renommer **VUIIE2000** et sauver sous :
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\VUIIE2000.sg-grd-z

➤ **2015** : même procédure que pour 2000 avec

- Attribute : **VUIIE2015**
- << Grid : **<create>** (sinon, le fichier VUIIE2000 sera écrasé...)
- Résultat : SELU_UPSE_Tables_EITP_TEIP [VUIIE2015] – Renommer **VUIIE2015** et sauver sous :
H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\CORRIGES\K3_Compte_Infrastructure_Ecosystémique\VUIIE2015.sg-grd-z

VUIIE2000 et VUIIE201, UPSE de Moldova

- Ouvrir à nouveau **Grid Statistics for Polygons** .

- Grid System : 100 ; xxx...
- 2 objets : VUIIE2000 et VUIIE2015
- Polygones : MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP.shp
- < Statistics : **Mean**

6 Présentation du compte de l'infrastructure écosystémique

Comme le compte de la couverture des terres par districts (ADM_1) a déjà été produit dans le Module K1-Land Cover, on se limitera ici à un résumé, seuls les longueurs de rivières par classe (niveau Strahler) et les tableaux II, III et IV étant présentés de manière détaillée. On utilisera le modèle de tableau de la feuille de calcul **Compte_EIP_formules** disponible dans les classeurs (tableurs)

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\ENCA_CECN_EIP_Account_formulas_EN_FR.ods ou

H:_CECN_TUTORIEL_KANGARE2020\INPUT DATA\ENCA_CECN_EIP_Account_formulas_EN_FR.xlsx

6.1 Préparation du classeur .ods ou .xlsx pour le calcul des comptes

- Créer un nouveau classeur/tableur y copier le tableau de l'onglet **Compte_EIP_Formules** avec son format.
- Ne conserver que les 3 premières colonnes : **Nom**, **Code** et **Nom_court**. Cette dernière colonne fait le lien avec la table attributaire du fichier **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP.shp** que l'on vient de renseigner.

Nom	Code	Nom_court
Superficie totale de la zone	AREA_ZN	AREA_ZN
I. Compte de base des étendues		
I.1 Compte de la couverture des terres (Land cover accounts, LC, unité = ha)	BEL_LC	BEL_LCArea_ha
I.21 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en km (ESR; en: FSE; unité = h)	BEL_2FSE	BEL_2FSE_km
I.22 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en ha (ESR; en: FSE; unité = h)	BEL_2FSE	BEL_2FSE_pai_ha
II. Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique		
Indice de fonction de passage (= BEL_FVP/moyenne par ha)	EIP1_11	EIP1_12GBLINDL_11
Valeur totale du passage vert (= FFPV ou BEL_V = BEL_FVP * Area_ha)	EIP1_12	EIP1_12GBLVSUBM
Indice de haute valeur naturelle des passages (NATURLUS; moyenne par ha)	EIP1_2	EIP1_2LHNWIL_6
Indice de fragmentation du passage (= FPAE; en: FFP; moyenne par ha)	EIP1_3	EIP1_3FRAGMETTE_0
Indice pondéré d'accessibilité aux rivières (PAI; en: PAI) = somme (PAI_i * ESR pondé, ha)	EIP1_4	EIP1_4PAI_VL_SUM
Indice de haute valeur naturelle des rivières (= NATRV; = moyenne des ha-rivières)	EIP1_5	EIP1_5NATHRV1_6
Indice de fragmentation des rivières (FRAGRV; = moyenne des ha-rivières)	EIP1_6	EIP1_5FRAGRV1_6
Potentiel écosystémique net de passage (PENP; en: NLEP)	EIP2	EIP2ALEP
Potentiel écosystémique net des rivières (PENR; en: NREIP)	EIP3	EIP3NREIP
Potentiel total de l'infrastructure écosystémique (PTIE; en: TEIP)	EIP4	EIP4TEIP
III. Accès aux services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique		
Accès local de la population au PTIE	EIP5_1	EIP5_1LAP1_TEIP
Accès local de la population aux services intangibles de rivières (au PENR)	EIP5_2	EIP5_2LAP2_RIV
Accès local de la population à une alimentation durable	EIP5_3	EIP5_3LAP3_FSP
Accès local des touristes au PTIE	EIP5_4	EIP5_4LAP4_Tourism
Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau local/national	EIP5_5	EIP5_5NATPPROct
Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau international	EIP5_6	EIP5_5NATPPROct
IV. Tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique		
TEIP_PTE1 de l'année de base	EIP6_2000	EIP6_2000 [TEIP_baseyear]
Indice d'utilisation soutenable de l'infrastructure écosystémique (IUSIE; en: EISU)	EISU	EISU
État de santé des biotopes (Vulnérabilité)	E183	E183_BiotVulner
Indice d'intégrité de la biodiversité locale (Local Biodiversity/Integrity Index)	E184	E184_LBI
Autres indicateurs biodiversité, par ex. Risque d'extinction	E185	E185_ExtinctionRisk
Impact des feux	E187	E187_BurnImpact
Pollution des rivières	E188	E188_RIV_poll
Autres indicateurs d'état de santé	E189	E189_Other_Stat
Indice de santé de l'infrastructure écosystémique	E19	E19 - EcoHealth Index
Valeur Unitaire Interne de l'Infrastructure Écosystémique (VUIIE; en: EIUUV)	EIUUV	EIUUV_Unit Value

- Insérer 2 lignes en haut du tableau et sauvegarder sous **CECN_Compte_InfrastructureEcosyst.ods** ou **.xlsx**.
- Nommer l'onglet de la première feuille de calcul « **Modèle** »
- Dans ce classeur .ods ou .xlsx, ouvrir 5 nouvelles feuilles de calcul pour les calculs intermédiaires et nommer les onglets **AttributsRiv**, **TransposeRiv**, **AttributsTEIP**, **TransposeTEIP2000** et **TransposeTEIP2015**.
- Ouvrir encore deux nouvelles feuilles de calcul dans **CECN_Compte_InfrastructureEcosyst.ods** ou **.xlsx** et les nommer **CompteEI_Districts2000** et **CompteEI_Districts2015**.

6.2 Transfert des données

6.2.1 Préparation des données

6.2.1.1 BE1_21RSE Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en km par classe Strahler et BE1_22RSE Compte de l'Étendue des systèmes de rivières en ha (Total)

- Dans SAGA, ouvrir la table attributaire de **MDA_Districts_EI_Basic_Extent_LCR.shp** et la copier avec Click droit sur le bandeau et **Copy to Clipboard**.
- De retour à la feuille de calcul, coller le tableau dans la feuille **AttributsRiv** (soit avec le bouton Paste (Coller), soit avec Ctrl+V).
- Copier le tableau de la feuille **AttributsRiv** et le coller dans la feuille **TransposeRiv** en le transposant avec la commande Paste Special/Transpose. La première colonne contient maintenant les Noms Courts des opérations comptables et les premières lignes contiennent les codes et noms des districts.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	GID_1	MDA_1_1	MDA_2_1	MDA_3_1	MDA_4_1	MDA_5_1	MDA_6_1	MDA_7_1	MDA_8_1	MDA_9_1	MDA_10	MDA_11	MDA_12	MDA_13	MDA_14	MDA_15	MDA_16	MDA_17
2	NAME_1	Anenii Noi	Balti	Basarabeni	Bender	Briceni	Cahul	Calarasi	Cantemir	Causeni	Chisinau	Cimislia	Criuleni	Donduseni	Drochia	Dubasari	Edinet	Falesia
3	TYPE_1	Raion	Municipiu	Raion	Municipiu	Raion	Raion	Raion	Raion	Municipiu	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion
4	ENGTPE_1	District	City	District	City	District	District	District	District	City	District	District	District	District	District	District	District	District
5	HASC_1	MD_AN	MD_BT	MD_BA	MD_BD	MD_BR	MD_CH	MD_CA	MD_CN	MD_CU	MD_CV	MD_CS	MD_CR	MD_DO	MD_DR	MD_DB	MD_ED	MD_FA
6	AREA_HA	80339	9947	31186	8583	88006	146456	75594	105468	120641	58506	79966	64670	84419	75672	27357	93310	11660
7	GID_01	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA	MDA
8	NAME_01	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova	Moldova
9	NAME_11	Anenii Noi	Balti	Basarabeni	Bender	Briceni	Cahul	Calarasi	Cantemir	Causeni	Chisinau	Cimislia	Criuleni	Donduseni	Drochia	Dubasari	Edinet	Falesia
10	TYPE_11	Raion	Municipiu	Raion	Municipiu	Raion	Raion	Raion	Raion	Municipiu	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion	Raion
11	ENGTPE_11	District	City	District	City	District	District	District	District	City	District	District	District	District	District	District	District	District
12	HASC_11	MD_AN	MD_BT	MD_BA	MD_BD	MD_BR	MD_CH	MD_CA	MD_CN	MD_CU	MD_CV	MD_CS	MD_CR	MD_DO	MD_DR	MD_DB	MD_ED	MD_FA
13	AREA_HA2	80339	9947	31186	8583	88006	146456	75594	105468	120641	58506	79966	64670	84419	75672	27357	93310	11660
14	LC10_00	5681	2972	2162	2765	8181	7693	4056	4892	5654	16936	4065	4799	4714	5404	2164	6152	16660
15	LC21_00	46220	4279	20810	3203	60002	94968	19656	64762	77266	20231	49745	37769	59960	64677	13841	71436	71436
40	LC62_15	1574	102	59	276	1559	1892	462	736	940	916	331	1057	756	614	2943	1740	1740
41	LC63_15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Km_Stral1	133.821	14.308	125.641	7.673	142.403	327.438	149.899	196.474	226.108	82.905	199.715	113.16	144.088	136.63	41.371	174.746	16660
43	Km_Stral2	65.296	12.148	36.239	-99999	100.086	122.283	89.651	143.721	112.394	42.912	80.882	23.704	95.879	45.872	90.181	103.719	96660
44	Km_Stral3	-99999	-99999	26.643	11.009	61.033	11.035	36.928	12.024	76.262	79.811	28.805	47.276	30.296	102.264	1.582	51.807	10660
45	Km_Stral4	48.585	17.619	-99999	12.376	-99999	-99999	-99999	-99999	1.342	15.42	-99999	45.012	-99999	3.896	35.892	7.395	36660
46	Km_Stral5	78.327	-99999	-99999	24.657	-99999	-99999	-99999	-99999	16.497	32.117	-99999	196.837	12.391	-99999	140.765	-99999	-99999
47	Km_Stral6	-99999	-99999	-99999	-99999	225.588	450.601	-99999	152.838	-99999	-99999	-99999	-99999	-99999	-99999	-99999	211.572	14660
48	Rivers_MDA_1_ND (SUM)	2668	406	991	405	3073	4522	2272	3060	3550	1752	2549	1938	2624	2465	1259	2623	16660

- Effacer les lignes 3 et de 7 à 41 et remplacer les valeurs -99999 (les No-Data de SAGA) par 0 avec la commande Find/Replace.

6.2.1.2 Tableaux II, III et IV

- Dans SAGA, ouvrir la table attributaire de **MDA_Districts_Tables_EITP_TEIP.shp** et la copier avec Click droit sur le bandeau et **Copy to Clipboard**.
- De retour à la feuille de calcul, coller le tableau dans la feuille **AttributsTEIP** (soit avec le bouton Paste (Coller), soit avec Ctrl+V).
- Copier le tableau de la feuille **AttributsTEIP** et le coller dans la feuille **TransposeTEIP2000** et dans la feuille **TransposeTEIP2015** en le transposant avec la commande Paste Special/Transpose. La première colonne contient maintenant les Noms Courts des opérations comptables et les premières lignes contiennent les codes et noms des districts.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	GID_1	MDA_1_1	MDA_2_1	MDA_3_1	MDA_4_1	MDA_5_1	MDA_6_1	MDA_7_1	MDA_8_1	MDA_9_1	MDA_10	MDA_11	MDA_12	MDA_13	MDA_14	MDA_15
2	NAME_1	Anenii Noi	Balti	Basarabeni	Bender	Briceni	Cahul	Calarasi	Cantemir	Causeni	Chisinau	Cimislia	Criuleni	Donduseni	Drochia	Dubasari
3	HASC_1	MD_AN	MD_BT	MD_BA	MD_BD	MD_BR	MD_CH	MD_CA	MD_CN	MD_CU	MD_CV	MD_CS	MD_CR	MD_DO	MD_DR	MD_DB
4	AREA_HA	80339	9947	31186	8583	88006	146456	75594	105468	120641	58506	79966	64670	84419	75672	27357
5	GBLI_IFPV_sm_50_10_2000 (SUM)	2652501	264567.4	1027080	260938.7	2171664	4958559	3105465	3587804	3966002	1791339	2517429	2112463	2223754	1657884	1015086
6	GBLI_IFPV_sm_50_10_2000 (MEAN)	33.01431	26.60841	32.93929	30.40181	24.67379	33.85907	41.07813	34.01633	32.87741	30.61647	31.484	32.67387	26.34155	21.90621	37.11738
7	NATURILIS_sm50_10 (MEAN)	1.09428	1.010067	1.043366	1.468	1.102941	1.228084	1.341745	1.146713	1.021146	1.019435	1.039731	1.066994	1.115227	1.004776	1.063026
8	FRAG_MEFF2000 (MEAN)	0.237883	0.190714	0.293102	0.197641	0.23758	0.293801	0.270091	0.342993	0.336927	0.157571	0.29451	0.273493	0.35327	0.330631	0.393627
9	NLEP_PENP_2000 (SUM)	683544.2	52765.12	308487	69851.27	581530.2	1759808	1159123	1379688	1362809	302579.4	776085	626413	924811.9	552559.7	428740
10	RAWI2000 (SUM)	38131.77	1636.751	6151.069	6632.691	45168.86	26895.67	6355.203	23059.11	11258	11251.35	7110.087	34899.85	4056.076	5879.546	48763.69
11	NATRIV (MEAN)	1.052474	1	1.012109	1.45679	1.106085	1.403361	1.179137	1.159804	1.02507	1.047945	1.003531	1.060372	1.205793	1.014604	1.134234
12	FRAG_RIV (MEAN)	0.529931	0.470774	0.548562	0.615247	0.429314	0.720448	0.438426	0.580432	0.5199	0.48962	0.454607	0.564204	0.530148	0.513153	0.5776
13	NREP_PENR_2000 (SUM)	25208.54	781.54	3392.731	8088.264	21913.69	47039.63	3474.103	19522.93	8030.981	6425.663	3334.644	24093.65	2903.938	3051.193	31028.79
14	TEIP_PTIE_2000 (SUM)	708752.7	53546.66	311879.8	77939.54	603443.9	1806848	1162598	1399211	1370840	309005.1	779419.6	650506.6	927715.8	555610.9	459768.8
15	GBLI_IFPV_sm_50_10_2015 (SUM)	2630666	258720.5	1022333	257185.5	2147617	4928741	3060972	3559845	3940281	1759975	2502229	2093513	2206503	1648569	1005464
16	GBLI_IFPV_sm_50_10_2015 (MEAN)	32.74253	26.02037	32.78705	29.96452	24.40058	33.65546	40.48958	33.75124	32.66419	30.08041	31.2939	32.38076	26.13721	21.78313	36.76556
17	NATURILIS_sm50_10 (MEAN)	1.09428	1.010067	1.043366	1.468	1.102941	1.228084	1.341745	1.146713	1.021146	1.019435	1.039731	1.066994	1.115227	1.004776	1.063026
18	FRAG_MEFF2015 (MEAN)	0.234088	0.187816	0.289918	0.193816	0.2319	0.290349	0.266524	0.337578	0.332402	0.150715	0.290995	0.269357	0.347556	0.324681	0.386825
19	NLEP_PENP_2015 (SUM)	666424.2	50816.34	303591.7	67451.65	561088	1729474	1126799	1347597	1335046	287118	762235.3	610462.5	900158.6	539442.5	417385.3
20	RAWI2015 (SUM)	38035.57	1627.213	6106.633	6619.062	44913.95	26809.81	6301.198	22914.29	11193.34	11198.92	7050.64	34813.74	4022.324	5837.556	48660.06
21	NATRIV (MEAN)	1.052474	1	1.012109	1.45679	1.106085	1.403361	1.179137	1.159804	1.02507	1.047945	1.003531	1.060372	1.205793	1.014604	1.134234
22	FRAG_RIV (MEAN)	0.529931	0.470774	0.548562	0.615247	0.429314	0.720448	0.438426	0.580432	0.5199	0.48962	0.454607	0.564204	0.530148	0.513153	0.5776

- Dans la feuille **TransposeTEIP2000**, effacer les lignes avec les opérations labélisées **2015**
- Dans la feuille **TransposeTEIP2015**, effacer les lignes avec les opérations labélisées **2000**

[NB : Plusieurs variables ont une même valeur pour 2000 et 2015. C'est le cas par construction de NATURILIS et NATRIV. C'est aussi le cas de FRAG_MEFF, de FRAGRIV, LBII et d'ISUIE_EHI pour lesquels on ne dispose pour l'instant que d'une seule date. Ces variables vont donc figurer dans les comptes de 2000 et 2015].

6.2.2 Compilation des comptes

- Ouvrir deux nouvelles feuilles de calcul dans **CECN_Compte_InfrastructureEcosyst.ods** ou **.xlsx** et les nommer **CompteEI_Districts2000** et **CompteEI_Districts2015**.
- Aller à l'onglet « **Modèle** », copier les trois premières colonnes ; les coller dans les nouvelles feuilles de calcul.
- Aller à l'onglet **TransposeTEIP2000** et sélectionner de la zone **A1:AL4** et la copier; la coller dans les nouvelles feuilles de calcul à droite des intitulés de colonnes (colonne D).

6.2.2.1 Tableau I - Compte de base des étendues

Dans l'exercice Kangaré, le détail du compte de la Couverture des terres (I.1) ne va pas être présenté ici car cela a déjà été lors du module K1. Le compte de l'étendue des systèmes de rivières en hectares (I.22) ne va également être présenté que pour son total pour ne pas alourdir le tableau. Par contre le détail des longueurs de rivières (I.21) est présenté.

- Dans chacune des nouvelles feuilles de calcul **CompteEI_Districts2000** et **CompteEI_Districts2015**, insérer 7 lignes sous I.21 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en km (ESR; en. RSE, unité = km) et une ligne sous I.22 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en ha (ESR; en. RSE, unité = ha), et les intituler comme suit:

	A	B	C
1			
2			
3	Nom	Code	Nom_court
4	Superficie totale de la zone	Area_ha	Area_ha
5	I. Compte de base des étendues		
6	I.1 Compte de la couverture des terres (Land cover accounts, LC, unité = ha)	BE1_11C	BE1_11CArea_ha
7	I.21 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en km (ESR; en. RSE, unité = km)	BE1_21RSE	BE1_21RSE_km
8	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 1	BE1_21RSE1	BE1_21RSE1_km
9	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 2	BE1_21RSE2	BE1_21RSE2_km
10	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 3	BE1_21RSE3	BE1_21RSE3_km
11	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 4	BE1_21RSE4	BE1_21RSE4_km
12	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 5	BE1_21RSE5	BE1_21RSE5_km
13	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 6	BE1_21RSE6	BE1_21RSE6_km
14	Longueur en km des rivières (total)	BE1_21RSET	BE1_21RSET_km
15	I.22 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en ha (ESR; en. RSE, unité = ha)	BE1_22RSE	BE1_22RSE_pixelha
16	Étendue des rivières en ha (total)	BE1_22RSET	BE1_22RSET_ha
17	II. Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique		
18	Indice de fond vert du paysage (= GBLV_IFVP moyenne par ha)	EIP1_11	EIP1_11GBLU[0_1]
19	Valeur totale du paysage vert (T-IFPV ou GBLV = GBLV_IFVP x Area_ha)	EIP1_12	EIP1_12GBLV(SUM)
20		EIP1_3	EIP1_3111111111_23

- Dans la feuille **TransposeRiv**, sélectionner la zone contenant le détail des classes de rivières et le total en ha (A42:AL48).

42	Km_Stral1	133.821	14.308	125.641	7.673	142.403	327.438	149.899	196.474	226.108	82.905	199.715
43	Km_Stral2	65.296	12.148	36.239	0	100.086	122.283	89.651	143.721	112.394	42.912	80.882
44	Km_Stral3	0	0	26.643	11.009	61.033	11.035	36.928	12.024	76.262	79.811	28.805
45	Km_Stral4	48.585	17.619	0	12.376	0	0	0	0	1.342	15.42	0
46	Km_Stral5	78.327	0	0	24.657	0	0	0	0	16.497	32.117	0
47	Km_Stral6	0	0	0	0	225.588	450.601	0	152.838	0	0	0
48	Rivers_MDA_1_ND (SUM)	2668	406	991	405	3073	4522	2272	3060	3550	1752	2549

Attention ! sélectionner seulement les cellules de la zone A42:AL48, pas les lignes entières

- Copier la zone et la coller à droite et en face des intitulés **Nom_Court** correspondants des feuilles **CompteEI_Disticts2000** et **CompteEI_Disticts2015**.
- Ajouter une colonne pour les **totaux nationaux MDA**

6.2.2.2 Tableaux II, III et IV

a. 2000

- Dans la feuille **TransposeTEIP2000**, sélectionner **la zone** contenant les données

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	GID_1	MDA_1_1	MDA_2_1	MDA_3_1	MDA_4_1	MDA_5_1	MDA_6_1	MDA_7_1	MDA_8_1	MDA_9_1	MDA_10_1	MDA_11_1
2	NAME_1	Anenii Noi	Balti	Basarabeni	Bender	Briceni	Cahul	Calarasi	Cantemir	Causeni	Chisinau	Cimislia
3	HASC_1	MD_AN	MD_BT	MD_BA	MD_BD	MD_BR	MD_CH	MD_CA	MD_CN	MD_CU	MD_CV	MD_CS
4	AREA_HA	80339	9947	31186	8583	88006	146456	75594	105468	120641	58506	799
5	GBLI_IFPV_sm_50_10_2000 (SUM)	2652501	264567.4	1027080	260938.7	2171664	4958559	3105465	3587804	3966002	1791339	25174
6	GBLI_IFPV_sm_50_10_2000 (MEAN)	33.01431	26.60841	32.93929	30.40181	24.67379	33.85907	41.07813	34.01633	32.87741	30.61647	31.4
7	NATURILIS_sm50_10 (MEAN)	1.09428	1.010067	1.043366	1.468	1.102941	1.228084	1.341745	1.146713	1.021146	1.019435	1.0397
8	FRAG_MEFF2000 (MEAN)	0.237883	0.190714	0.293102	0.197641	0.23758	0.293801	0.270091	0.342993	0.336927	0.157571	0.294
9	NLEP_PENP_2000 (SUM)	683544.2	52765.12	308487	69851.27	581530.2	1759808	1159123	1379688	1362809	302579.4	7760
10	RAWI2000 (SUM)	38131.77	1636.751	6151.069	6632.691	45168.86	26895.67	6355.203	23059.11	11258	11251.35	7110.0
11	NATRIV (MEAN)	1.052474	1	1.012109	1.45679	1.106085	1.403361	1.179137	1.159804	1.02507	1.047945	1.0035
12	FRAG_RIV (MEAN)	0.529931	0.470774	0.548562	0.615247	0.429314	0.720448	0.438426	0.580432	0.5199	0.48962	0.4546
13	NREP_PENR_2000 (SUM)	25208.54	781.54	3392.731	8088.264	21913.69	47039.63	3474.103	19522.93	8030.981	6425.663	3334.6
14	TEIP_PTIE_2000 (SUM)	708752.7	53546.66	311879.8	77939.54	603443.9	1806848	1162598	1399211	1370840	309005.1	77941
15	EIP5_1_POP_Access_TEIP_PTIE2000 (SUM)	774055.6	415595.7	275596.9	868636.8	489102.2	1306807	746697.2	686443.2	912527.6	2359448	57217
16	EIP5_5_Service_NatureProtec_MDA_2000 (SUM)	86835.69	338.0413	26780.61	36712.35	118272.7	610539.6	542723.3	273453.3	50317.31	9157.927	47488.
17	LBII_00_15	0.805078	0.801631	0.814843	0.775509	0.82755	0.807845	0.84509	0.822668	0.816165	0.758534	0.8240
18	ISIE_EHI_00_15 (MEAN)	0.805078	0.801631	0.814843	0.775509	0.82755	0.807845	0.84509	0.822668	0.816165	0.758534	0.8240
19	VUIIE2000 (MEAN)	0.805078	0.801631	0.814843	0.775509	0.82755	0.807845	0.84509	0.822668	0.816165	0.758534	0.8240

Attention ! sélectionner seulement les cellules de la zone A5:AL19, pas les lignes entières

- Copier la zone et la coller à droite et en face des intitulés **Nom_Court** correspondants de la feuilles **CompteEI_Disticts2000**
- Vérifier la correspondance des codes et faire glisser les lignes quand nécessaire. Par exemple, dans le cas ci-dessus, il faudra intervertir l'ordre des lignes GBLI (SUM) et GBLI (MEAN).
- Note2 : Pour UISIE2000 qui est par convention égal à 1, insérer un rang et introduire 1 sur toute la ligne
- Si on n'a pas extrait LBII au préalable, insérer une ligne après UISIE2000 et lui donner les mêmes valeurs que ISIE_EHI_00_15 (MEAN)

- Ajouter une colonne pour les totaux et indices moyens nationaux :
 - **Totaux pour les lignes (SUM)**
 - **Moyenne pour les lignes (MEAN)** ; en principe, on devrait calculer des moyennes pondérées par la surface relative des districts ; pour l'exercice on utilise une formule approchée de moyenne simple des indices soit SUM/37.

	A	B	C	D	E	F	G	M	N	X	Y	Z	AA	AO	AP	AQ
				GID_1	MDA_1	MDA_2	MDA_3	MDA_9	MDA_10		MDA_20	MDA_21	MDA_22	MDA_36	MDA_37_1	MDA
				NAME_1	Anenii N Balti	Basarab	Causeni	Chisinau			Glodeni	Hincesti	Ialoveni	Transis	Ungheni	Moldova
	Nom	Code	Nom_court	HASC_1	MD_AN	MD_BT	MD_BA	MD_CU	MD_CV		MD_GL	MD_HI	MD_JA	MD_DU	MD_UG	Total ou indice moyen
4	Superficie totale de la zone	Area_ha	Area_ha	AREA_HA	80339	9947	3186	120641	58506	-	80491	126040	81844	348139	108647	3390770.00
5	I. Compte de base des étendues															
6	I.1 Compte de la couverture des terres (Land cover accounts, LC, unité = ha)	BEL_LC	BEL_LC/ha	AREA_HA	80339	9947	3186	120641	58506	-	80491	126040	81844	348139	108647	3390770.00
7	I.21 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en km (ESR; en. RSE; ur BEL_2IRSE BEL_2IRSE_km)															
8	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 1 BEL_2IRSE1 BEL_2IRSE1_km			Km_Stral1	133.821	14.308	125.641	226.108	82.905	-	156.801	188.681	183.035	678.666	216.079	6257.15
9	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 2 BEL_2IRSE2 BEL_2IRSE2_km			Km_Stral2	65.296	12.148	36.239	112.394	42.912	-	92.187	87.479	116.272	414.046	121.162	3484.07
10	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 3 BEL_2IRSE3 BEL_2IRSE3_km			Km_Stral3	0	0	26.643	76.262	79.811	-	17.558	54.698	13.307	83.983	2.063	1254.18
11	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 4 BEL_2IRSE4 BEL_2IRSE4_km			Km_Stral4	48.585	17.619	0	1.342	15.42	-	0	0	0	32.676	18.759	550.01
12	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 5 BEL_2IRSE5 BEL_2IRSE5_km			Km_Stral5	78.327	0	0	16.497	32.117	-	0	0	0	241.764	0	1635.70
13	Longueur en km des rivières de niveau Strahler 6 BEL_2IRSE6 BEL_2IRSE6_km			Km_Stral6	0	0	0	0	0	-	167.999	149.351	0	0	319.533	2327.91
14	Longueur en km des rivières (total) BEL_2IRSE BEL_2IRSE_km			Rivers_MDA_LNC	2668	406	991	3550	1752	-	2299	3554	2471	10976	3114	103814.00
15	I.22 Compte de l'étendue des systèmes de rivières en ha (ESR; en. RSE; ur BEL_2IRSE BEL_2IRSE_pixelha)															
16	Étendue des rivières en ha (total) BEL_2IRSE BEL_2IRSE_pixelha			Rivers_MDA_LNC	2668	406	991	3550	1752	-	2299	3554	2471	10976	3114	103814.00
17	II. Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique															
18	Indice de fond vert du paysage (= GBLI_IFPV moyenne par ha)	EIP1_11	EIP1_11GBLI[1_100]	GBLI_IFPV_sm_5	33.01431	26.60841	32.93929	32.87741	30.61647	-	26.49842	33.9522	36.21048	29.15454	33.149219	30.81
19	Valeur totale du paysage vert (T-IFPV ou GBLV = GBLI_IFPV x Area_ha)	EIP1_12	EIP1_12GBLV[SUM]	GBLI_IFPV_sm_5	2652901	264567.4	1027080	3966002	1791339	-	2132964	4279437	2963900	10149918	3600734.518	104481480.28
20	Indice de haute valeur naturelle des paysages (NATURILIS; moyenne par ha)	EIP1_2	EIP1_2LHNV[1_6]	NATURILIS_sm50	1.09428	1.010067	1.043366	1.021146	1.019435	-	1.218251	1.154619	1.074836	1.121428	1.171338	1.15
21	Indice de fragmentation du paysage (= FRAG_MEFF_IFPV moyenne par ha)	EIP1_3	EIP1_3FRAGMEFF[1_0]	FRAG_MEFF2000	0.237883	0.190714	0.293102	0.336927	0.157571	-	0.382912	0.333721	0.214678	0.411652	0.279809	0.32
22	Indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR; en. RAWI = somme RAWI_ESR/niveau)	EIP1_4	EIP1_4RAWI_SUM	RAWI2000 (SUM)	38131.77	1636.751	6151.069	11258	11251.35	-	17060.48	2523.85	11731.43	84705.46	29546.83947	860598.93
23	Indice de haute valeur naturelle des rivières (= NATRIV = moyenne des ha-rivière)	EIP1_5	EIP1_5NATRIV[1_6]	NATRIV (MEAN)	1.052474	1	1.012109	1.02507	1.047945	-	1.449326	1.068374	1.037232	1.165087	1.111432	1.18
24	Indice de fragmentation des rivières (FRAGRIV = moyenne des ha-rivière)	EIP1_6	EIP1_6FRAGRIV[1_0]	FRAGRIV (MEAN)	0.529931	0.470774	0.548562	0.5199	0.48962	-	0.356346	0.451745	0.399377	0.606143	0.385739	0.50
25	Potentiel écosystémique net paysager (PENP; en. NLEP)	EIP2	EIP2NLEP	NLEP_PENP_200	683544.2	52765.12	308487	1362809	302579.4	-	1058046	1625101	702809.7	4594386	1235103.452	40130753.10
26	Potentiel écosystémique net des rivières (PENR; en. NREP)	EIP3	EIP3NREP	NREP_PENR_200	25208.54	781.54	3392.731	8030.981	6425.663	-	15002.8	13378.11	5082.614	79323.96	13611.71087	701534.46
27	Potentiel total de l'infrastructure écosystémique (PTIE; en. TEIP)	EIP4	EIP4TEIP	TEIP_PTIE_2000	708752.7	53546.66	31879.8	1370840	309005.1	-	1073048	1638479	707892.3	4673710	1248715.163	40832287.56
28	III. Accès aux services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique															
29	Accès local de la population au PTIE	EIP5_1	EIP5_1LAIP1 TEIP	EIP5_1_PDP_Acc	774055.6	415595.7	275596.9	912527.6	2359448	-	714652.2	1287095	720417.7	5524758	746392.516	36316942.72
30	Accès local de la population aux services intangibles de rivières (au PENR)	EIP5_2	EIP5_2LAIP2 RIV							-						
31	Accès local de la population à une alimentation durable	EIP5_3	EIP5_3LAIP3 FSP							-						
32	Accès local des touristes au PTIE	EIP5_4	EIP5_4LAIP4 Tourism							-						
33	Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau local/national	EIP5_5	EIP5_5NATFRDirect	EIP5_5_Service_N	86835.69	338.0413	26780.61	50317.31	9157.927	-	418910.5	319343.4	86532.42	807576.1	297825.9853	9614603.11
34	Service du PTIE pour la conservation de la nature au niveau international	EIP5_6	EIP5_6NATFRDirect							-						
35	IV. Tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique															
36	TEIP_PTEI de l'année de base	EIP6_2000	EIP6_2000 [TEIP_baseyear]													
37	Indice d'utilisation soutenable de l'infrastructure écosystémique (IUSIE; en. EISUI)	EISUI	EISUI													
38	État de santé des biotopes/ Vulnérabilité	EHI3	EHI3_BiotVulner													
39	Indice d'intégrité de la biodiversité locale (Local Biodiversity Intactness Index)	EHI4	EHI4_LBII	LBII_00_15	0.805078	0.801631	0.814843	0.816165	0.758534	-	0.822275	0.839668	0.823898	0.814757	0.825737	0.82
40	Autres indicateurs biodiversité: par ex. Risque d'extinction	EHI5	EHI5_ExtinctionRisk													
41	Impact des feux	EHI7	EHI7_BurntImpact													
42	Pollution des rivières	EHI8	EHI8_RIV_poll													
43	Autres indicateurs d'état de santé	EHI9	EHI9_Other_p.m.													
44	Indice de santé de l'infrastructure écosystémique	EHI	EHI - EcoHealth Index	ISIE_EHI_00_15 (N	0.805078	0.801631	0.814843	0.816165	0.758534	-	0.822275	0.839668	0.823898	0.814757	0.825737	0.82
45	Valeur Unitaire Interne de l'Infrastructure Écosystémique (VUIIE; en. EIUV EIUV)	EIUV	EIUV Unit Value	VUIIE2000 (MEAN)	0.805078	0.801631	0.814843	0.816165	0.758534	-	0.822275	0.839668	0.823898	0.814757	0.825737	0.82

- **Achever la présentation du tableau**

b. 2015

Même procédure que pour 2000.

Renseigner la ligne EIP6_2000 [TEIP_baseyear] avec EIP4 de 2000.

Recalculer IUSIE_ESUIE 2015 comme EIP4/EIP6. Il y a quelques différences infinitésimales avec les résultats obtenus par statistique de pixels. Utiliser ce nouveau calcul pour la cohérence du tableau.

Copier la colonne « Moldova » des totaux et moyennes nationales de 2000 et la copier à droite du tableau 2015.